

СПИСОК
научных трудов Шевченко Валентины Владимировны
(на языке оригинала)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2604854>

СПИСОК
наукових праць Шевченко Валентини Володимирівни
(мовою оригіналу)

LIST
of scientific works of Shevchenko Valentina V.
(by original language)

<p>ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9557-9849</p>	<p>Mendeley profile: https://www.mendeley.com/profiles/valentina-v-shevchenko/</p>
	<p>GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ma0pTD8AAAAJ&hl=ru</p>
	<p>Scopus Author ID: 57202585914 http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57202585914&partnerID=MN8TOARS</p>
	<p>ResearcherID: G-3948-2016 http://www.researcherid.com/rid/G-3948-2016</p>
	<p>Библиотека Вернадского: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259501</p> <p>Publons: https://publons.com/researcher/1728590/valentina-shevchenko</p>

1980

1980-1. Толкунов В.П., Шевченко В.В. Проблемы, возникающие на современном этапе при создании машин постоянного тока предельной мощности // Электричество (ISSN [0013-5380](https://doi.org/10.5281/zenodo.2185310)), №5. - СССР, Москва: Энергия, 1980. - С. 9-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2185310> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

1980-2. Толкунов В.П., Омеляненко В.И., Шевченко В.В., Осичев В.И. Экспериментальное исследование особенностей работы несимметричной двухходовой обмотки якоря машины постоянного тока // Научно-технический реферативный сборник "Электротехническая промышленность", серия "Электрические машины" (ISSN [0131-1220](https://doi.org/10.5281/zenodo.2259722)), №6(112). – СССР, Москва: Информэлектро, 1980. - С. 15-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2259722> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

1981

1981-1. Толкунов В.П., Шевченко В.В., Свило Э.В. Анализ рабочих свойств якорных обмоток методом продольно-поперечной схемы замещения // Известия высших учебных заведений. Электромеханика (ISSN [0136-3360](https://doi.org/10.5281/zenodo.2262164)), №5. - СССР, Москва: Издание Новочеркасского ордена Трудового красного знамени Политехнического института имени Серго Орджоникидзе, 1981. - С. 532-537. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2262164> Репозиторий НТУ "ХПИ" – [скачать pdf](#)

1981-2. Толкунов В.П., Радзишевский Ю.А., Шевченко В.В. Симметричные многоходовые обмотки машины постоянного тока // Электротехника (ISSN [0013-5860](https://doi.org/10.5281/zenodo.2263064)), №9. - СССР, Москва: Энергоиздат, 1981. - С. 44-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2263064> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

1982

1982-1. Толкунов В.П., Радзишевский Ю.А., Шевченко В.В., Киреева Ж.А. Особенности коммутации многоходовых несимметричных обмоток якоря машины постоянного тока // Известия высших учебных заведений. Электромеханика (ISSN [0136-3360](https://doi.org/10.5281/zenodo.2263064)), №4. - СССР, Москва: Издание Новочеркасского ордена Трудового красного знамени Политехнического института имени Серго Орджоникидзе, 1982. - С. 428-434.

1982-2. Толкунов В.П., Шевченко В.В. Влияние высших гармонических в кривой тока двухходовых несимметричных обмоток якоря машин постоянного тока на коммутацию // Электротехника (ISSN [0013-5860](https://doi.org/10.5281/zenodo.2263638)), №11. - СССР, Москва: Энергоиздат, 1982. - С. 38-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2263638> Отправлено в репозиторий НТУ "ХПИ"

1982-3. Толкунов В.П., Шевченко В.В., Бельдягина Г.Ф. Особенности коммутации машин постоянного тока предельной мощности с многоходовыми обмотками якоря / Тезисы Всесоюзной НТК "Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов", г. Грозный, 12-15 октября 1982 г.

1983

1983-1. Радзишевский Ю.А., Шевченко В.В., Бельдягина Г.Ф. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей работы многоходовых якорных обмоток / Тезисы Всесоюзной НТК, г. Харьков, ХПИ, 14-16.09.1983 г.

1984

1984-1. Толкунов В.П., Шевченко В.В., Бельдягина Г.Ф. Об одном методе улучшения коммутации машин постоянного тока с несимметричными многоходовыми обмотками // Известия высших учебных заведений. Электромеханика (ISSN [0136-3360](https://doi.org/10.5281/zenodo.2265240)), №7. - СССР, Москва: Издание Новочеркасского ордена Трудового красного знамени Политехнического института имени Серго Орджоникидзе, 1984. - С. 22-24.

1984-2. Толкунов В.П., Бельдягина Г.Ф., Шевченко В.В. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей коммутации машин постоянного тока с многоходовой обмоткой // Известия высших учебных заведений. Электромеханика (ISSN [0136-3360](https://doi.org/10.5281/zenodo.2265240)), №12. – СССР, Москва: Издание Новочеркасского ордена Трудового красного знамени Политехнического института имени Серго Орджоникидзе, 1984. - С. 98-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2265240> Отправлено в репозиторий НТУ "ХПИ"

1984-3. Шевченко В.В., Холодова Ю.И., Бельдягина Г.Ф. Явление неравномерного растекания тока по параллельным ветвям обмотки якоря машины постоянного тока // Материалы Республиканской научно-технической конференции "Коммутация электрических машин", 5-6.12.1984 г., г. Харьков, УЗПИ, часть 3, с. 33.

1984-4. Шевченко В.В., Свило Э.В., Бельдягина Г.Ф. О рациональном выборе числа уравнивающих соединений в машинах постоянного тока // Материалы Республиканской научно-технической конференции "Коммутация электрических машин", 5-6.12.1984 г., г. Харьков, УЗПИ, часть 3, с. 34.

1984-5. Толкунов В.П., Шевченко В.В. Исследование коммутационной надежности в ДПТ предельной мощности. Создание широкорегулируемых ДПТ предельной мощности в нормальном и криогенном исполнении. Исследование многоходовых обмоток МПТ предельной мощности, в том числе и трехходовых // Хоз. договор № 81-3, 2.01.81 и доп. соглашение №1 от 28.12.82 с п/я А 73-76, 1981-1984 г.г. № гос. регистрации 01814010723.

1988

1988-1. Романенко В.Ф., Дмитрик В.В., Момот Д.И., Поляков Л.В., Шевченко В.В. Горелка для электродуговой сварки : Авторское свидетельство на изобретение №1444110 от 15 августа 1988 г., заявка №4182336 от 19.01.1987 г. (приоритет). Заявитель: Украинский заочный политехнический институт им. И.З. Соколова / Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, 86-66 0.72.01.ГКНТ 2238-1987. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2266691> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

1988-2. Толкунов В.П., Шевченко В.В., Осетрова З.М., Пагель М.М., Барг Н.Я. Провести анализ влияния технологических отклонений на работу крупных машин постоянного тока с целью обеспечения их надежной работы // Хоз. договор №86-79 от г. с п/я А-7376 1986-1988 г. № гос. рег. 01860125683.

1988-3. Толкунов В.П., Осетрова З.М., Шевченко В.В. О влиянии асимметрии магнитной системы МПТ на их характеристики // Всесоюзный НТС "Вопросы проектирования, исследования и производства мощных турбо-, гидрогенераторов и крупных электрических машин", 13-15.12.1988 г. Тезисы докладов, с. 116-117.

1988-4. Толкунов В.П., Шевченко В.В., Пятак Т.В. Влияние неточности разбивки главных и добавочных полюсов на коммутацию МПТ // Республиканская НТК "Перспективы развития электромашиностроения на Украине", 6-8.12.1988 г. Тезисы докладов. Часть 2 "МПТ и охлаждение электрических машин".

1988-5. Электрические машины: Типовая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 0628 (ЭМ - ЭМА) / составитель Шевченко В.В., отв. за выпуск Фрумин В.Л. - УССР, Харьков: УЗПИ, 1988. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638731>

1990

1990-1. Дегтярев В.И., Соловьев В.Г., Прусенко В.А., Шевченко В.В., Брыкова Е.В., УЗПИ им. И.З. Соколова. Электрическая машина постоянного тока с блоком компенсации внешнего магнитного поля : Авторское свидетельство на изобретение №1570616 от 08.02.1990 г. Заявка №4372430 от 02.02.1988 г. (заявитель: Украинский заочный политехнический институт им. И.З. Соколова) / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике, 4372430/24-07 (019798). <https://doi.org/10.5281/zenodo.2270767> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

1990-2. Лупиков В.С., Лившиц М.И., Мезенцев И.В., Шевченко В.В. Снижение радиального внешнего магнитного поля вентильного двигателя // УкрНИИНТИ 30.03.1990. Депонировано в УкрНИИНТИ 12.04.90.г. № 728-Ук90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2629319>

1990-3. Холодова Ю.И., Шевченко В.В., Осетрова З.М. Анализ влияния технологических отклонений на скоростные характеристики тягового ДПТ // Вестник ХПИ, №4. – Харьков: НТУ "ХПИ", 1990. - С. 37-41.

1991

1991-1. Электрические аппараты : Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 18.01 / Составители Осетрова З.М., Шевченко В.В. - УССР, Харьков: ХПИ, 1991. - 48 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638858>

1998

1998-1. Электрические машины : Методические указания к лабораторным работам №№13-16 "Асинхронные машины" для студентов специальностей 7.010104, 7.09010104, 7.090601, 7.090603, 7.092203 дневной и заочной форм обучения / составитель Шевченко В.В. - УССР, Харьков: УИПА, 1998. - 60 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638744>

1998-2. Светотехнические установки и системы. Расчет и эксплуатация систем электрического освещения : Учебное пособие для студентов дневной формы обучения специальности 7.01010101 - Электроэнергетика / Составители Лопухин А.Ф., Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 1998. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644007>

2000

2000-1. Рудницкий Л.М., Шевченко В.В. Опыт профессиональной подготовки молодого инженера при изучении курса "Электрические машины" // Материалы Международной научно-методической конференции "Инженерное образование на границе веков: традиции, проблемы, перспективы" (ко 115 годовщине Харьковского государственного политехнического университета), 28-30.03.2000 г. – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2000. - С. 278-280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2423690> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2000-2. Шевченко О.С., Шевченко В.В., Гузенко К.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В. Паління – фактор зниження розумової працездатності студентів // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти "Нові технології в медицині". - Україна, Харків: ХМАПО, 2000. - С. 61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2426041> Репозіторій НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#).

2000-3. Учебное пособие по выполнению курсового проекта на тему "Электродвигатель постоянного тока" для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 6.010100, 6.090601, 6.090603 / Составители: Шевченко В.В., Седельникова Л.Г. - Украина, Харьков-Артемовск: УИПА, кафедра Электроэнергетики, 2000. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638910>

2000-4. Конспект лекций по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий" для студентов заочной формы обучения специальности 7.092203 – автоматизированный электропривод и системы управления / Составитель Шевченко В.В. – Украина, Харьков: УИПА, 2000. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638931>

2001

2001-1. Дмитрик В.В., Шевченко В.В. К эффективности использования тепла расплава ванны // Автоматическая сварка (ISSN [0005-111X](https://doi.org/10.5281/zenodo.2360435)), №4(577). – Украина, Киев: Международная ассоциация "Сварка", Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 2001. - С. 25-27. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2360435> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2001-2. Dmitrik V.V., Shevchenko Valentina V. Effectiveness in use of molten pool heat // Paton Welding Journal (ISSN [0957-798X](https://doi.org/10.5281/zenodo.2362027)), #04. - Ukraine, Kiyv: The National Academy of Sciences of Ukraine, The E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, International Association "Welding", 2001. - Pp. 24-26. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2362027> Repository of NTU "KhPI" - [download pdf](#).

2001-1 + 2001-2. Русский + английский <https://doi.org/10.5281/zenodo.2364594>
Все версии <https://doi.org/10.5281/zenodo.2360434>

2001-3. Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля // Сборник научных трудов "Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля". – Украина, Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. - С. 199-200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2427280> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2001-4. Шевченко В.В., Цебро С.С. Современная методика преподавания специальных разделов курса "Электрические машины" // Сборник научных трудов "Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля". - Украина, Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. - С. 202-204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2427768> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2001-5. Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В. Результаты анкетирования по выявлению знаний о путях распространения ВИЧ-инфекции // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2001 г.), часть 2. - Украина, Харьков: ХГМУ, 2001. - С. 90-91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2432950> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2001-6. Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В. Викладання медико-психологічних основ створення гармонійної сім'ї в рамках курсу валеології дітям шкільного віку і підліткам // Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету "Медицина третього тисячоліття" (17-18 січня 2001 р.), частина 2. - Україна, Харків: ХДМУ, 2001. - С. 88-89 . <https://doi.org/10.5281/zenodo.2433728> Проходить рецензування в репозиторії НТУ "ХПИ"

2001-7. Шевченко О.С., Шевченко В.В., Ігнаткіна О.В., Савенко І.О., Латишев Л.Є. Створення громадських приймалень та пунктів медико-санітарного просвітництва у ВНЗ та в обласній студентській лікарні // Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету "Медицина третього тисячоліття" (17-18 січня 2001 р.), частина 2. - Україна, Харків: ХДМУ, 2001. - С. 89-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2434465> Проходить рецензування в репозиторії НТУ "ХПИ"

2002

2002-1. Хельц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В. PR-кампании в здравоохранении стран Восточной Европы // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2002 г.). - Украина, Харьков: ХГМУ, 2002. - С. 189-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2454115> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2002-2. Учебное пособие по выполнению курсового проекта на тему "Электродвигатель постоянного тока" для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 6.010100, 6.090601, 6.090603, 6.092200 / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, кафедра Электроэнергетики, 2002. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638950>

2002-3. Конспект лекций по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий" для студентов заочной формы обучения специальности 7.092203 – автоматизированный электропривод и системы управления / Составитель Шевченко В.В. – Украина, Харьков: УИПА, 2002. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2638958>

2003

2003-1. Шевченко В.В. Предложения по включению вопроса "Генераторы ветроэнергетических установок" в курс электрических машин для студентов энергетических специальностей // Сборник "[Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте](#)" (ISSN [1681-4886](#)), №5. - Украина, Харьков: Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, 2003. - С. 10-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2455238> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2003-2. Пустоваров В.Е., Оробинский В.В., Шевченко В.В. Гармоники выпрямленного напряжения 12-пульсовых выпрямителей // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](#)), №5(27). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2003. - С. 125-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2456294> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf.](#)

2003-3. Електричні машини та електропривод : Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.010100 - Професійне навчання. Електроенергетика / Упорядник Шевченко В.В. - Україна, Харків: УИПА, 2003. - 32 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2643357>

2003-4. Електричні машини та електропривод : Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спец. 6.010100 - Професійне навчання. Електроенергетика / Упорядник Шевченко В.В. - Україна, Харків: УИПА, 2003. - 45 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2643387>

2004

2004-1. Шевченко В.В. Оценка надежности работы асинхронных двигателей при их работе от генераторов ветроэнергетических установок // Материалы III-й международной научно-технической конференции "Проблемы информатики и моделирования", 27-29.11.2003 г. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - С. 35-39.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2462862> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2004-2. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Определение параметров выбора типа электрогенератора для ветроэнергетических установок Украины // Сборник научных трудов "Моделирование и информационные технологии" (ISSN 2309-7647), № 25. - Украина, Киев: Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова Национальной академии наук Украины, 2004. - С. 286-292. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526299>

2004-3. Пустоваров В.Е., Шевченко В.В., Фарафонова О.В. Эффективность применения ветроэнергетических установок в условиях Украины // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.16817710)), №4(32). – Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2004. - С. 170-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526324> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf.](#)

2004-4. Шевченко В.В. Выбор типа электрогенератора для ветроэнергетических установок // Материалы 4-й международной научно-технической конференции "Проблемы информатики и моделирования", 25-27.11.2004 г. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - С. 58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526357> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf.](#)

2004-5. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Направления и перспективы использования специальных типов генераторов для энергетических установок с возобновляемыми источниками энергии // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.16817710)), №9(37). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2004. - С. 213-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526359> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf.](#)

2004-6. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Особенности преподавания отдельных разделов курса "Электрические машины и электропривод" для студентов инженерно-педагогических специальностей // Материалы инженерного семинара "Новые технологии в педагогике высшей школы". - Украина, Харьков: УИПА, 2004. - С. 54-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526387> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2005

2005-1. Шевченко В.В. Вибір типу та оцінка енергетичних характеристик генераторів автономних вітроенергетичних установ // Збірник тез доповідей 38-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, частина 2, секція "Електротехніки, енергетики, енергозбереження". - Україна, Харків: УИПА, 2005. - С. 67-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526399> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2005-2. Шевченко В.В., Шевченко А.С., Орлова Н.А. Применение модульной системы изучения дисциплин в высшей школе современной Украины: теория и практика // Тезисы 3-й международной научно-практической конференции "Проблемы разработки и внедрения модульной системы профессионального образования", 18-21 апреля 2005 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2005. - С. 71-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526401> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2005-3. Шевченко В.В. Предложения по изменению структуры подготовки инженеров-педагогов УИПА в свете перехода на Болонскую систему образования // Тезисы 3-й международной научно-практической конференции "Проблемы разработки и внедрения модульной системы профессионального образования", 18-21 апреля 2005 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2005. - С. 62-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2526403> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2005-4. Шевченко В.В., Гавриш А.Ю. Современное состояние и перспективы использования сверхпроводников в электро-энергетике // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527039)), №5(45). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2005. - С. 194-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527039> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2005-5. Шевченко В.В., Соловьев М.В. Проблемы и перспективы создания высоковольтных генераторов // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527045)), №6(46). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2005. - С. 177-186. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527045> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2005-6. Электрические машины : Методические указания к лабораторным работам №1-4 "Трансформаторы" для студентов специальностей 6.010100(04), 6.090601, 6.090603, 6.092203, 6.092200 дневной и заочной форм обучения / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 2005. - 48 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2643416>

2006

2006-1. Синчук О.Н., Синолицын А.Ф., Шевченко В.В., Пасько О.В., Полищук П.И. Разработка алгоритмов векторного ШИМ управления преобразователем для тягового электропривода переменного тока // Материалы международной межвузовской научно-технической конференции. Сборник научных трудов, №72. - Украина, Харьков: Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2006. - С. 109-115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527065> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2006-2. Шевченко В.В. Кириsov И.Г. Сравнительный анализ энергетических характеристик малых синхронных генераторов с электромагнитным и магнитоэлектрическим способом возбуждения // Тезисы XXXIX научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 26-27 января 2006 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2006. - С. 95-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527067> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2006-3. Шевченко В.В. Анализ и выбор способа возбуждения асинхронных генераторов ветроэнергетических установок // Тезисы XXXIX научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 26-27 января 2006 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2006. - С. 94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527093> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2006-4. Шевченко В.В., Литкина М.А. Перспективы использования высокотемпературной сверхпроводимости в энергетике // Тезисы XXXIX научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 26-27 января 2006 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2006. - С. 95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527112> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2007

2007-1. Шевченко В.В., Шевченко С.Е., Шуджан Р.Я. Предложения по использованию сверхпроводников в электротехнических устройствах // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN [2073-7378](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527127)), №1(13). - Украина, Харьков: ХУПС им. И. Кожедуба, 2007. - С. 96-101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527127> [Репозиторий НТУ "ХПИ" Библиотека Вернадского](#)

2007-2. Богма С.А., Шевченко В.В. Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в ненормальных режимах // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527175)), №1(59). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2007. - С. 134-140. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527175> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#)

2007-3. Богма С.А., Шевченко В.В. Проблемы, возникающие при работе реакторов АЭС в переходных режимах // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2007. - С. 42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527200> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2007-4. Шевченко В.В. Проблемы и перспективы развития электроэнергетики в Украине // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2007. - С. 53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527226> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2007-5. Шевченко В.В., Шуджан Р.Я. Особенности конструктивных решений сверхпроводящих силовых трансформаторов // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2007. - С. 54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527232> Проходит рецензирование в репозитории НТУ "ХПИ"

2007-6. Шевченко В.В., Цурак С.М., Лизан И.Я. Перспективы внедрения и особенности проектирования ВЛЭП с изолированными проводами // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527243)), №4(62). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2007. - С. 127-134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527243> Репозиторий НТУ "ХПИ" Библиотека Вернадского

2007-7. Лизан И.Я., Чикунов П.А., Шевченко В.В. Методика решения инженерных задач в программной среде конечно-элементного моделирования COSMOSWorks // Тезисы международной конференции «ИНТЕРСЕД-Украина», июнь, 2007, 14-15 июня 2007 г., г. Днепропетровск. - С. 48-49.

2007-8. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика и электрификация (ISSN [0424-9879](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527618)), №7(287). - Украина, Киев: Министерство топлива и энергетики Украины, Научно-технический союз энергетиков и электротехников Украины, 2007. - С. 11-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527618> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2007-9. Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев И.А. Атмосферные перенапряжения в СЭС с самонесущими изолированными проводами // Тезисы международной конференции «ИНТЕРСЕД-Украина», июнь, 2007, 14-15 июня 2007 г., г. Днепропетровск. - С. 63-64.

2007-10. Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев И.А. Атмосферные перенапряжения в СЭС с самонесущими изолированными проводами // Сборник материалов региональной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономического и социального развития региона" к 10-й годовщине кафедры "Экономика и менеджмент" (13 декабря 2007 г.). - Украина, Красноармейск: КП ДонНТУ, 2007. - С. 384-385. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527657> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2007-11. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. Проблемы, перспективы и основные направления развития электроэнергетики и электрооборудования Восточной Украины // Сборник материалов региональной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономического и социального развития региона" к 10-й годовщине кафедры "Экономика и менеджмент" (13 декабря 2007 г.). - Украина, Красноармейск: КП ДонНТУ, 2007. - С. 369-383. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527637> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2007-12. Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев И.А. Отдельные вопросы эксплуатации ВЛЭП с самонесущими изолированными проводами // Материалы инженерного семинара "Электрификация и энергоснабжение" (20 декабря 2007 г.). - Украина, Харьков: УИПА, 2007. - С. 58-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527681> Репозиторий НТУ "ХПИ" – [открыть pdf](#).

2007-13. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. Атомная энергетика: способы и проблемы хранения отработанного ядерного топлива // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527706)), №9(67). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2007. - С. 147-153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527706> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2008

2008-1. Шевченко В.В., Гончаренко Т.Е. Роль и проблемы атомной энергетики в СЭС Украины // Тезисы ХЛІ научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - С. 55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527760> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-2. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Основные пути совершенствования электрооборудования // Тезисы ХЛІ научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - С. 58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527766> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-3. Шевченко В.В., Шевченко А.С. Педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов // Тезисы ХЛІ научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - С. 57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527768> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-4. Шевченко В.В., Шевченко О.С., Єпіков А.А. Засади пропаганди донорства крові серед студентів України / Матеріали 7-ї науково-практичної конференції "ВІЛ і ХПСШ: бар'єри на шляху поширення" (секція "Формування безпечної поведінки студентів") // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, №5(25). - Україна, Харків: ХРІПГОЗ, 2008. - С. 35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527811> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-5. Шевченко В.В., Кучеренко С.М., Шевченко О.С. Навчання та спеціальна підготовка соціальних працівників України, що надають допомогу споживачам ін'єкційних наркотиків / Матеріали 7-ї науково-практичної конференції "ВІЛ і ХПСШ: бар'єри на шляху поширення" (секція "Профілактична робота з групами ризику") // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 5(25). - Україна, Харків: ХРІПГОЗ, 2008. - С. 36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527848> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [відкрити pdf](#).

2008-6. Шевченко В.В., Кучеренко С.М., Шевченко О.С., Гаврилов Е.В. Психологічна підготовка працівників МВС України для взаємодії з працівниками комерційного сексу / Матеріали 7-ї науково-практичної конференції "ВІЛ і ХПСШ: бар'єри на шляху поширення" (секція "Профілактична робота з групами ризику") // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 5(25). - Україна, Харків: ХРІПГОЗ, 2008. - С. 37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527864> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [відкрити pdf](#).

2008-7. Шевченко В.В., Шевченко А.С. Медицинские и педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / Материалы 7-й научно-практической конференции "ВИЧ и ЗППП: барьеры на пути распространения" (секция "Формирование безопасного поведения студентов") // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(25). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2008. - С. 38-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527882> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-8. Шевченко В.В., Литкина М.А. Выбор высокотемпературных сверхпроводников для электротехнических изделий // Тезисы ХLI научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - С. 56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527895> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-9. Шевченко В.В., Цурак С.М. Перспективы применения изолированных проводов для электросетей / Тезисы ХLI научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), часть 1. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - С. 59.

2008-10. Шевченко В.В., Баженов А.С., Лавриненко Т.А. Конструкции ветроэнергетических установок при решении проблем промышленной энергетики // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2527901)), №3(70). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2008. - С. 151-156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527901> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-11. Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (9-10.10.2008 р.) // Збірник наукових праць "Вісник ХНТУСГ", №1(73). - Україна, Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2008. - С. 128-131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528851> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [відкрити pdf](#).

2008-12. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н., Назаров В.А. Повышение мощности гидрогенераторов при модернизации без изменения их габаритных размеров // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2528881)), № 5(72). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2008. - С. 136-142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528881> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-13. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Проблемы и способы передачи электроэнергии при полной выдаче мощности электростанциями // Научные труды Донецкого национального технического университета, №16(142), серия горно-электро-механическая. - Украина, Донецк: ДВУЗ (ДонНТУ), 2008. - С. 284-288. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528894> Репозиторий НТУ "ХПИ" Репозиторий ДонНТУ - [открыть pdf](#).

2008-14. Шевченко В.В. Проблемы передачи электроэнергии к потребителю при замене тепловыделяющих сборок реактора на АЭС // Сборник тезисов докладов ХLII научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (10-15 декабря 2008 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2008. - С. 61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528912> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2008-15. Электрические машины и электропривод : Сборник домашних заданий для студентов дневной формы обучения спец. 6.010104.01 - Профессиональное обучение. Электроэнергетика / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - 32 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2643440>

2008-16. Электрические машины : Сборник домашних заданий для студентов дневной формы обучения спец. 6.090601 - Электрические машины / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - 34 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2643480>

2009

2009-1. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Обзор перспективных направлений энергосбережения в электромашиностроении // Труды Луганского отделения международной академии информатизации (ISSN [1994-2656](https://doi.org/10.5281/zenodo.2528910)), №1(18). - Украина, Луганск: МАИ, 2009. - С. 104-109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528910> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2009-2. Барсов В.И., Краснобаев В.А., Фурман И.А., Малиновский М.Л., Шевченко В.В. Система обработки информации и управления АСУ ТП на основе применения кодов модулярной арифметики. Монография (ISBN 978-966-659-143-5). - Украина, Харьков: УИПА, 2009. -160 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529079> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2009-3. Барсов В.И., Фурман И.А., Малиновский М.Л., Краснобаев В.А., Шевченко В.В. Модели и методы параллельной реализации логических операций в АСУ ТП. Монография (ISBN 978-966-8603-61-7). - Украина, Харьков: Издательство "НТМТ", УИПА, 2009. - 140 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529088> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2009-4. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / Материалы XI Международной научно-технической конференции "Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации" (13-15.05.2009 г.), секция "Энергетика и энергоресурсосбережение" // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN [1995-0519](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093) (print), [2072-8263](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093) (online)), №3/2009(56), часть 1. - Украина, Кременчуг: КГПУ, 2009. - С. 161-166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529093> Репозиторий НТУ "ХПИ" [На сайте издательства](#)

2009-5. Омельченко Л.М., Шевченко В.В. Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін / Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації" (13-15.05.2009 р.), секція "Проблеми вищої школи" // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського (ISSN [1995-0519](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099), eISSN [2072-8263](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099)), №3/2009(56), частина 1. - Україна, Кременчук: КДПУ, 2009. - С. 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099> Репозиторій НТУ "ХПІ"
На сайті видавництва

2009-6. Шевченко В.В. Анализ и разработка мероприятий по уменьшению аварийности электронагревателей АЭС // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529104)), №4(78). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2009. - С. 177-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529104> Репозиторій НТУ "ХПІ"

2009-7. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н., Заныхайло Е.А. Анализ особенностей работы материалов при криогенных температурах и выбор материалов для энергетических установок ТЭС и АЭС // Сборник научных трудов "Системы управления, навигации и связи" (ISSN [2073-7394](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529538)), №4(12). - Украина, Киев: ГП "ЦНИИ навигации и управления", 2009. - С. 135-142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529538> Репозиторій НТУ "ХПІ" - [открыть pdf](#).

2009-8. Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. Особенности выбора материалов для оборудования высокотемпературных сверхпроводящих электрических машин // Сборник тезисов докладов XLIII научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (20-23 декабря 2009 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2009. - С. 24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529549> Репозиторій НТУ "ХПІ" - [открыть pdf](#).

2009-9. Шевченко В.В., Пидкивка С.В. Оценка возможности использования постоянных магнитов при глубоком охлаждении // Сборник тезисов докладов XLIII научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (20-23 декабря 2009 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2009. - С. 25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529561> Репозиторій НТУ "ХПІ" - [открыть pdf](#).

2009-10. Електропостачання та електрозбереження промислових підприємств : Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх форм навчання, спеціальність 6.092203 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Упорядники Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УПА, 2009. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2643654>

2010

2010-1. Шевченко В.В., Підкивка С.В., Шевченко С.Е. Анализ особенностей работы материалов при криогенных температурах и выбор материалов для сверхпроводниковых турбогенераторов // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN [2073-7378](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529569)), №1(23). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2010. - С. 164-169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529569> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2010-2. Шевченко В.В., Космин С.М. Особенности работы приводных двигателей технологических насосов реакторной зоны АЭС / Материалы работы XII международной научно-технической конференции "Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование и практика", к 50-летию КГУ им. М. Остроградского (19-21 мая 2010 г.) // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN [1995-0519](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529574), eISSN [2072-8263](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529574)), №4/2010(63), часть 2. - Украина, Кременчуг: КГПУ, 2010. - С. 79-83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529574> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2010-3. Шевченко В.В., Минко А.Н. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN [2078-774X](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529586)), №3. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра турбиностроения, 2010. - С. 108-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529586> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2010-4. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Омельченко Л.Н. Обоснование допущений при моделировании ветроэнергетической установки // Сборник научных трудов X международной научно-практической конференции аспирантов и студентов "Автоматизация технологических объектов и процессов" (18-20 мая 2010 г.). - Украина, Донецк: ДонНТУ, 2010. - С. 200-202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529592> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-5. Шевченко В.В. Особенности пуска и самозапуска электродвигателей собственных нужд атомных электростанций // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", тематический выпуск "Новые решения в современных технологиях" (ISSN [2079-5459](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529911)), №46. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2010. - С. 226-234. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529911> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-6. Шевченко В.В., Занихайло Є.О. Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", тематичний випуск "Нові рішення в сучасних технологіях" (ISSN [2079-5459](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529929)), №46. - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2010. - С. 234-241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529929> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [відкрити pdf](#).

2010-7. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Вопросы энергосбережения на основе использования на ТЭС низкосортных топлив // Сборник научных трудов "Системы управления, навигации и связи" (ISSN [2073-7394](https://doi.org/10.5281/zenodo.2529937)), №3(15). - Украина, Киев: ГП "ЦНИИ навигации и управления", 2010. - С. 149-154. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529937> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-8. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Моделирование ветроэнергетических установок средствами SolidWorks // VI Международная конференция "Инновационные технологии в высшем образовании, науке и промышленности", октябрь 2010, г. Днепропетровск. - С. 34-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529939>

2010-9. Шевченко В.В., Пидкивка С.В. Разработка предложений по использованию генераторов с постоянными магнитами в энергетических установках // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN [2073-7378](https://doi.org/10.5281/zenodo.2530417)), №4(26). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2010. - С. 188-192. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530417> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2010-10. Шевченко В.В. Проблемы самозапуска электродвигателей приводов собственных нужд АЭС // Материалы II-й Международной научно-практической конференции "Качество технологий – качество жизни", г. Судак, Украина, 15-19 сентября 2010 г. - Украина, Харьков: УИПА, 2010. - С. 23-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530433> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-11. Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. Выбор типа генератора ВЭУ для работы при минимальной скорости ветра // Материалы II-й Международной научно-практической конференции "Качество технологий – качество жизни", г. Судак, Украина, 15-19 сентября 2010 г. - Украина, Харьков: УИПА, 2010. - С. 25-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530438> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-12. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н., Лизан И.Я. Исходные положения для построения модели ветроэнергетической установки при решении проблем промышленной энергетики // Научные труды Донецкого национального технического университета, серия "Вычислительная техника и автоматизация" (ISSN [2075-4272](https://doi.org/10.5281/zenodo.2530446)), №19(171). - Украина, Донецк: ДонНТУ, 2010. - С. 65-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530446> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2010-13. Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Об эффективности использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации // Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С.14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530901> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-14. Шевченко В.В., Кирисов И.Г. О необходимости использования альтернативных видов тепловыделяющих сборок на АЭС // Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С. 24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530921> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-15. Шевченко В.В. Особенности работы и режимы передвижных ветроэнергетических установок // Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С. 22-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530943> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-16. Шевченко В.В. Влияние формы лопастей ветроэнергетических установок на их производительность // Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция "Электроэнергетики". - Украина, Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С. 25-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530951> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2010-17. Лизан И.Я., Шевченко В.В., Бирюков В.В. Широотно-импульсное преобразование напряжений, как фактор повышения ресурса электронагревателей парогенераторного цикла блока АЭС // Научные труды Донецкого национального технического университета, серия "Вычислительная техника и автоматизация" (ISSN [2075-4272](#)), №18(169). - Украина, Донецк: ДонНТУ, 2010. - С. 121-125. <https://zenodo.org/record/2530957> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Репозиторий ДонНТУ РИНЦ](#)

2010-18. Робочий зошит з лабораторних робіт з курсів "Електричні машини та електропривод", "Електричні машини" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.010104.01 ("Професійне навчання. Електроенергетика"), 6.090601 ("Електричні станції"), 6.090603 ("Електротехнічні системи електроспоживання") / Упоряд. Шевченко В.В., Чернюк А.М. - Україна, Харків: УИПА, 2010. - 24 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644161>

2011

2011-1. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Зиновьев С.Н. Ядерная энергетика Украины и экологическая безопасность: проблемы и перспективы // [Сборник](#) материалов 1-й региональной научно-практической конференции "Современные аспекты механизации и автоматизации энергоемких производств" (Красноармейский индустриальный институт ДонНТУ, 28 апреля 2011 г.) - Украина, Донецк: ООО "Норд Компьютер", 2011. - С. 288-296. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530962> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-2. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Об оптимальном использовании материалов и снижении массогабаритных показателей торцевой зоны неактивных частей турбогенераторов // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN [2078-774x](#)), №6. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. - С. 106-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2530993> Репозиторий НТУ "ХПИ" [На сайте издательства](#)

2011-3. Шевченко В.В., Книш С.Ю., Занихайло Є.О. Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму // Системи обробки інформації (ISSN [1681-7710](#)), №4(94). - Україна, Харків: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба, 2011. - С. 94-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531029> Репозиторій НТУ "ХПИ"

2011-4. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Эффективная компоновка неактивной части турбогенератора – основное средство оптимизации массогабаритных параметров турбогенератора // Проблемы машиностроения (ISSN [0131-2928](#)), №1(14). - Украина, Харьков: Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины, 2011. - С. 3-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531060> Репозиторій НТУ "ХПИ" РИНЦ (elibrary.ru) На сайті видавництва На сайті НАН України

2011-5. Шевченко В.В., Нечуйвітер Л.П., Занихайло Є.О. Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках // Збірник наукових праць "Системи управління, навігації та зв'язку" (ISSN [2073-7394](#)), №2(18). - Україна, Київ: ДП "ЦНДІ навігації і управління", 2011. - С. 196-200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531066> Репозиторій НТУ "ХПИ" - відкрити pdf.

2011-6. Шевченко В.В., Пикалов А.А. Режимы и особенности конструкций синхронных гидрогенераторов - двигателей для ГАЭС // Электромеханические и энергосберегающие системы (ISSN [2072-2052](#), eISSN [2074-9937](#)), №1/2011(13). - Украина, Кременчуг: Кременчугский государственный университет им. М. Остроградского, 2011. - С. 80-85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531075> Репозиторій НТУ "ХПИ"

2011-7. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. Определение риска и вероятности возникновения пожара на АЭС // Сборник научных трудов "Системы управления, навигации и связи" (ISSN [2073-7394](#)), №1(17). - Украина, Киев: ГП "ЦНИИ навигации и управления", 2011. - С. 259-264. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532045> Репозиторій НТУ "ХПИ"

2011-8. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Проблемы, перспективы и основные направления развития экологически чистых источников электроэнергии в Украине // Сборник научных трудов "Качество технологий и образования" (ISSN [2225-6660](#)), №1. - Украина, Харьков: УИПА, 2011. - С. 77-88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532073> Репозиторій НТУ "ХПИ" В архиве НТУ "ХПИ". Библиотека Вернадского. На сайті видавництва. В репозиторії УИПА

2011-9. Лизан И.Я., Шевченко В.В., Михальченко А.Г. Проблемы современного обучения и рекомендации по подготовке инженеров–преподавателей в Украине // Труды VI международного научно-методического симпозиума "Современные проблемы многоуровневого образования" (29.09-06.10.2011, Донской государственный технический университет). - Российская Федерация, Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2011. - С. 3-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532845> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf.

2011-10. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Михальченко А.Г. Основы построения комплексной системы обучения и подготовки специалистов по основам энергосбережения // Труды VI международного научно-методического симпозиума "Современные проблемы многоуровневого образования" (29.09-06.10.2011, Донской государственный технический университет). - Российская Федерация, Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2011. - С. 34-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532861> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-11. Шевченко В.В. Оценка технической и экологической перспективы развития энергетики Украины // Сборник научных трудов "Качество технологий и образования" (ISSN [2225-6660](https://doi.org/10.5281/zenodo.2532870)), №2. - Украина, Харьков: УИПА, 2011. - С. 19-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532870> Архив УИПА Репозиторий НТУ "ХПИ" Библиотека Вернадского

2011-12. Шевченко В.В. Особенности и предложения по подготовке инженеров-преподавателей // Сборник научных статей по материалам III международной научно-практической конференции "Применение инновационных технологий в научных исследованиях" (ISBN 978-5-7681-0706-2), 22 декабря 2011 г. - Российская Федерация, Курск: Юго-Западный государственный университет, 2011. - С. 313-317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2533140> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-13. Шевченко В.В., Гаврилов Э.В. Предложения по правовой регуляции трудоустройства выпускников ВУЗ-ов Украины // Сборник научных статей по материалам III международной научно-практической конференции "Применение инновационных технологий в научных исследованиях" (ISBN 978-5-7681-0706-2), 22 декабря 2011 г. - Российская Федерация, Курск: Юго-Западный государственный университет, 2011. - С. 285-291. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2533212> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-14. Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Роль человеческого фактора в решении проблемы обеспечения надежности работы АЭС в Украине // Материалы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин

и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2011), 26-28.10.2011. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. - С. 19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2533290> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-15. Шевченко В.В. Оценка технико-экономических параметров генераторов различных типов для ветроэнергетических установок // Материалы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2011), 26-28.10.2011. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. - С. 23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2534445> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-16. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массы и размеров элементов неактивной зоны турбогенераторов с воздушной системой охлаждения // Вестник Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского (ISSN [1995-0519](https://doi.org/10.5281/zenodo.2535836), eISSN [2072-8263](https://doi.org/10.5281/zenodo.2535836)), №6/2011(71), часть 1. - Украина, Кременчуг: КрНУ им. М. Остроградского, 2011. - С. 100-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2535836> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-17. Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины // Материалы 3-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов "Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования" (29-30.11.2011). - Украина, Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2011. - С. 9-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2535900> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2011-18. Кузьмин В.В., Минко А.Н., Шевченко В.В., Гордиенко В.Ю. Комп'ютерна програма "Fahrenheit v.0.1" // Свідомство про реєстрацію авторського права на твір №39709 від 16.08.2011, затверж. серпень 2012, вип. №1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532938>

2011-19. Технологія виробництва в галузі (енергетика) : Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.30 "Професійна освіта. Економіка" спеціалізації "Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 18 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644187>

2011-20. Електричні машини та електропривод : Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 46 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644226>

2011-21. Електричні машини : Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 44 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644321>

2011-22. Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії : Методичні вказівки до розрахункових завдань та зразки тестових завдань для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29 "Професійна освіта. Електромеханіка" спеціалізації "Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 46 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644357>

2011-23. Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 17 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644587>

2011-24. Електричні апарати : робоча програма, методичні вказівки і домашні завдання для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УПА, НН ППІ, 2011. - 27 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2645189>

2011-25. Електричні машини та електропривод : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 133 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2645364>

2011-26. Електричні машини : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНПП УІПА, 2011. - 133 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2645552>

2011-27. Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29 "Електромеханіка" спеціалізації "Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНПП УІПА, 2011. - 119 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2646028>

2011-28. Електричні машини. Начальний посібник. Збірник домашніх завдань і зразки тестових завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.050702 - Електромеханіка. Електричні машини / Упорядник Шевченко В.В. - Україна, Харків, НТУ "ХПІ", 2011. - 38 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2646488>

2011-29. Электрические станции и подстанции: Конспект лекций для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.010104.01 "Профессиональное образование. Энергетика" специализации "Электроэнергетика" / Составители Шевченко В.В., Цурак С.М. - Украина, Артемовск: УНПП УИПА, 2011. - 77 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2646494>

2011-30. Електричні станції та підстанції : Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНПП УІПА, 2011. - 35 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2646500>

2011-31. Електричні апарати : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УІПА, НН ППІ, 2011. - 13 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2646510>

2011-32. Электрические аппараты : Конспект лекций для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.050702 "Электромеханика" специализации "Электромеханические системы автоматизации и электропривод" / Составители Шевченко В.В., Цурак С.М. - Украина, Артемовск: УНППИ УИПА, 2011. - 85 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2646517>

2012

2012-1. Шевченко В.В., Мезеря А.Ю., Занихайло Є.О., Підківка С.О. Патент на корисну модель "Асинхронний генератор з ротором з постійними магнітами" № 69117 від 25.04.2012, виданий Державною службою інтелектуальної власності України. Власник патенту: Українська інженерно-педагогічна академія / Бюлетень "Патенти і винаходи", №8. – Київ: Укрпатент, 2012. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2535995> [Архів НТУ "ХПІ"](#)

2012-2. Шевченко В.В., Мезеря А.Ю., Занихайло Є.О., Підківка С.О. Патент на корисну модель "Асинхронний генератор зі статором з постійними магнітами" № 69194 від 25.04.2012, виданий Державною службою інтелектуальної власності України. Власник патенту: Українська інженерно-педагогічна академія / Бюлетень "Патенти і винаходи", №8. – Київ: Укрпатент, 2012. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536022> [Архів НТУ "ХПІ"](#)

2012-3. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Анализ и предложения по организации подготовки инженеров – преподавателей - электроэнергетиков в Украине // [Электрика](#) (ISSN [1684-2472](#)), №1. – Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 42-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536662> [Репозиторий НТУ "ХПІ"](#) [РИНЦ](#)

2012-4. Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины // Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта (ISSN [1993-5579](#)), №29. - Украина, Донецк: ДонИЖТ, 2012. - С. 77-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536755> [Репозиторий НТУ "ХПІ"](#) [Киберленинка](#)

2012-5. Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине // [Электрика](#) (ISSN [1684-2472](#)), №3. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 38-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536815> [Репозиторий НТУ "ХПІ"](#) [РИНЦ](#)

2012-6. Мінко О.М., Кобзар К.О., Гордієнко В.Ю., Кузьмін В.В., Шевченко В.В. Патент на корисну модель "Теплообмінник потужних електричних машин" №73346 від 25.09.2012, виданий Державною службою інтелектуальної власності України. Власник патенту: Державне підприємство завод "Електроважмаш" / Бюлетень "Патенти і винаходи", №8. – Київ: Укрпатент, 2012. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536048> [Архів НТУ "ХПІ"](#)

2012-7. Минко А.Н., Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Оценка параметрических связей массогабаритных параметров турбогенераторов с уровнем трудоемкости их производства / Материалы VIII всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы энергосбережения Украины и пути их решения" (24-25.04.2012) // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN [2078-774x](#)), №7. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра турбиностроения, 2012. - С. 165-169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538353> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) [Архив "ХПИ"](#) <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542901> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) [На сайте издательства: раз, два](#)

2012-8. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Энергосбережение в энергосистемах // [Международный промышленный журнал "Мир Техники и Технологий"](#), №5(126). - Украина, Харьковская область, г. Чугуев: ООО Редакция "Мир Техники и Технологий", 2012. - С. 52-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538496> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#)

2012-9. Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации // [Электрика](#) (ISSN [1684-2472](#)), №7. – Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 34-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538505> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) [РИНЦ \(elibrary.ru\)](#)

2012-10. Шевченко В.В. [Экология и атомная энергетика Украины](#) // Международный промышленный журнал "Мир Техники и Технологий", №7(128). - Украина, Харьковская область, г. Чугуев: ООО Редакция "Мир Техники и Технологий", 2012. - С. 30-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538639> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#)

2012-11. Шевченко В.В., Лутай С.Н. Системный подход к развитию энергетики Украины // Вестник Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского (ISSN [1995-0519](#), eISSN [2072-8263](#)), №3/2012(74). - Украина, Кременчуг: КрНУ им. М. Остроградского, 2012. - С. 28-32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538647> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#)

2012-12. Шевченко В.В. Перспективная оценка совершенствования энергетической системы Украины // Электрика (ISSN [1684-2472](https://doi.org/10.5281/zenodo.2538718)), №9. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 10-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538718> Репозиторий НТУ "ХПИ" РИНЦ (elibrary.ru)

2012-13. Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Выбор типа генератора с учетом мощности для ветроэнергетических установок // Тезисы докладов XX международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2012), 15-17.05.2012, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2538773)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - С. 194. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538773> Репозиторий НТУ "ХПИ" Архив НТУ "ХПИ" Все материалы конференции, 2 том

2012-14. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов: Монография (ISBN 978-966-8766-25-1). - Украина, Харьков: СПДФЛ Чальцев А.В., 2012. - 246 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536960> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-15. Шевченко В.В., Юр'єва О.Ю. Сучасний стан і шляхи розвитку електроенергетики України // Матеріали роботи семінару "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин" Наукової ради "Наукові основи електроенергетики" Інституту електродинаміки Національної академії наук України, секція 1 "Перетворення параметрів електричної енергії", 10.01.2012 р. - Україна, Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2012. - С. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541453>

2012-16. Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Роль ветроэнергетических комплексов в решении вопроса энергосбережения // Материалы работы инженерного семинара "Энергетика, энергосбережение, возобновляемая энергия" (18.04.2012). - Украина, Харьков: Ассоциация производителей электрооборудования, 2012. - С. 58-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541455> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-17. Шевченко В.В., Шилкова Л.В. Системный подход к вопросам оценки технического состояния электрооборудования энергосистем Украины // Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2012), 24-26.10.2012. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - Стендовый доклад №130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541518> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-18. Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Установление возможной границы использования воздушного охлаждения для турбогенераторов ТЭС // Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2012), 24-26.10.2012. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - Стендовый доклад №129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541537> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-19. Шевченко В.В., Минко А.Н. Методика экспериментального исследования функциональных параметров физической модели воздухоохлаждателей для турбогенераторов // Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2012), 24-26.10.2012. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - Секция 1 "Проблемы теории и практики электрических машин", доклад №10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541625> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-20. Шевченко В.В., Кирисов И.Г. Перспективы использования турбогенераторов в режиме синхронных компенсаторов для энергосистемы Украины // Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2012), 24-26.10.2012. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - Стендовый доклад №128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541696> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-21. Шевченко В.В. Основные задачи, проблемы и направления развития отечественного турбогенераторостроения // Научно-производственный журнал "Энергетика и электрификация" (ISSN 0424-9879), №10(350). - Украина, Киев: Министерство топлива и энергетики Украины, 2012. - С. 33-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2541833> Репозиторий НТУ "ХПИ" [На сайте кафедры электрических машин НТУ "ХПИ"](#)

2012-22. Шевченко В.В. [Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации](#) // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), № 7(105). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2012. - С. 152-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542017> Репозиторий НТУ "ХПИ" [На сайте кафедры электрических машин НТУ "ХПИ"](#), [открыть pdf](#). [Библиотека Вернадского \(раз\)](#), (два)

2012-23. Шевченко В.В. Сценарии развития электроэнергетики Украины // Системы управления, навигации и связи (ISSN 2073-7394), №3(23). - Украина, Киев: ГП "ЦНИИ управления и связи", 2012. - С. 151-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542841> Репозиторий НТУ "ХПИ"

2012-24. Шевченко В.В. Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (СИЕМА'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №141 // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN [2079-3944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2542877)), №61(967). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - С. 44-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542877> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) [Архив НТУ "ХПИ"](#) [На сайте издательства](#) (+ 2013-30)

2013

2013-1. Шевченко В.В., Дубяга С.В. Роль энергетических комплексов в решении вопроса развития энергосистем Украины // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN [1681-7710](https://doi.org/10.5281/zenodo.2543706)), №2(109). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2013. - С. 94-102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543706> [На сайте издательства](#) [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) [Библиотека Вернадского](#)

2013-2. Шевченко В.В. Системный подход к вопросам оценки технического состояния электрооборудования энергосистем Украины // [Электрика](#) (ISSN [1684-2472](https://doi.org/10.5281/zenodo.2544208)), №1. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2013. - С. 6-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2544208> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). [Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ"](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#)

2013-3. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Концепция выбора двигателей технологических процессов блока АЭС для обеспечения их надежности // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN [2073-7378](https://doi.org/10.5281/zenodo.2544496)), №2(35). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2013. - С. 161-165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2544496> [На сайте издательства](#): [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). [Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ"](#) ([открыть pdf](#)). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#)): [раз](#), [два](#).

2013-4. Шевченко В.В., Павленко Т.П. Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС // Электротехника и электромеханика (ISBN [2074-272X](#)), №3. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 36-41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2544893> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf на русском](#), [открыть pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского: [статья](#) - [скачать pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): сборник, [статья](#). ProQuest. Киберленинка. Соционет. (<https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.3.07> = нерабочая ссылка)

2013-5. Минко А.Н., Шевченко В.В., Гордиенко В.Ю. Результаты испытаний теплообменного устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения / Материалы IX международной научно-технической конференции "Проблемы энергосбережения и пути их решения", 24-25 апреля 2013 года // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN [2078-774X](#)), № 14(988). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 102-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545473> На сайте издательства: [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2013-6. Шевченко В.В., Минко А.Н. Критерий оптимизации массогабаритных параметров конструкций турбогенераторов // Сборник научно-технических трудов международной конференции "Инновационные технологии в электроэнергетике и электромеханике". - Российская Федерация, Воронеж: НОУ ВПО "Международный институт компьютерных технологий", 2013. - С. 138-142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545647> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-7. Шевченко В.В. Предложения по применению воздушного охлаждения для турбогенераторов // Материалы XII международной научно-технической конференции "Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах", 23-27 сентября 2013 г., г. Севастополь. - Украина, Севастополь: Севастопольский национальный технический университет, 2013. - С. 80-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545719> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-8. Шевченко В.В., Минко А.Н. О повышении конкурентоспособности отечественных турбогенераторов // Сборник материалов XI международной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации" (ISSN [2079-5106](https://doi.org/10.5281/zenodo.2545802)), 09-11 апреля 2013 года, г. Кременчуг. - Украина, Кременчуг: Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Институт электромеханики, энергосбережения и систем управления, 2013. - С. 220-221. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545802> Кафедра "Системы автоматического управления и электропривод" КрНУ: [сборник](#), [открыть pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#)

2013-9. Кузьмин В.В., Шевченко В.В. [К вопросу анализа нагрузочных режимов синхронных компенсаторов](#) // Научно-производственный журнал "Гидроэнергетика Украины" (ISSN [1812-9277](https://doi.org/10.5281/zenodo.2549722)), №1. - Киев: Институт электродинамики НАН Украины, 2013. - С. 48-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549722> На сайте издательства [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#).

2013-10. Шевченко В.В., Лутай С.Н. Роль кризисов в динамике развития мировой энергетики и теория циклического развития / Материалы VI международной научно-технической конференции "Управление режимами работы объектов электрических и электромеханических систем-2013" (УРЭС-2013), Украина, Донецк, 21-24 мая 2013 г. // Всеукраинский научный сборник "Научные труды Донецкого национального технического университета", серия "Электротехника и энергетика" (ISSN [2074-2630](https://doi.org/10.5281/zenodo.2549796)), №2(15). - Украина, Донецк: ДонНТУ, 2013. - С. 266-272. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549796> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Репозиторий ДонНТУ](#) - [открыть pdf](#).

2013-11. Матвеевко П.И., Шевченко В.В., Масленников А.М. О целесообразности перевода синхронных генераторов в режим синхронных компенсаторов // Материалы VII университетской научно-практической студенческой конференции магистрантов НТУ "ХПИ" (26-28 марта 2013 г.), в трех частях, часть 1. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 216-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549828> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#) (<http>, <https>).

2013-12. Кошевой О.П., Шевченко В.В. Назначение и способы компенсации реактивной мощности в энергосистемах // Материалы VII университетской научно-практической студенческой конференции магистрантов НТУ "ХПИ" (26-28 марта 2013 г.), в трех частях, часть 1. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 217-219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549835> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) (<http>, <https>).

2013-13. Сябрук Я.А., Потоцький Д.В., Шевченко В.В. Аеродинамічні параметри вибору крильчатих вітродвигунів для вітроенергетичних установок // Матеріали VII університетської науково-практичної студентської конференції магистрантів НТУ "ХПІ" (26-28 березня 2013), в трьох частинах, частина 1. - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - С. 231-232. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549840> Репозиторий НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#). Архив НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#) (<http>, <https>).

2013-14. Шевченко В.В. Направления деятельности по обеспечению энергоэффективности энергетики // Международный промышленный журнал "Мир Техники и Технологий", №5(138). - Украина, Харьковская область, г. Чугуев: ООО Редакция "Мир Техники и Технологий", 2013. - С. 26-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549844> На сайте издательства: [сборник](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-15. Шевченко В.В., Минко А.Н., Фомина Е.М. [Тепловое состояние турбогенераторов малой и средней мощности с полным воздушным охлаждением](#) // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), №3(36). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2013. - С. 173-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550372> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-16. Шевченко В.В., Матвєєнко П.І. Встановлення діапазону регулювання синхронного компенсатору, переведеного із режиму турбогенератора на ТЕС // Матеріали роботи семінару "Електромагнітні та теплові процеси високочастотних електричних машин" Наукової ради "Наукові основи електроенергетики" Інституту електродинаміки Національної академії наук України, секція 2 "Електромеханічне перетворювання і генерування енергії", жовтень 2013. - Україна, Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2013. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550724>

2013-17. Шевченко В.В., Сябрук Я.О. Вибір типу генератора з магнітоелектричним збудженням для вітроенергетичних установ малої потужності // Матеріали роботи семінару "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин" Наукової ради "Наукові основи електроенергетики" Інституту електродинаміки Національної академії наук України, секція 2 "Електромеханічне перетворення і генерування енергії", жовтень 2013. - Україна, Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2013. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550748>

2013-18. Шевченко В.В. Использование генераторного оборудования электростанций в качестве синхронных компенсаторов // Тезисы докладов 21-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2013), 29-31 мая 2013 г. (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2550775)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии" / ред. ТОВАЖНЯНСКИЙ Л.Л. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550775> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf \(http\)](#).

2013-19. Шевченко В.В., Матвеев П.И. О целесообразности перевода синхронных генераторов в режим синхронных компенсаторов // Тезисы докладов 21-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2013), 29-31 мая 2013 г. (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2550823)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии" / ред. ТОВАЖНЯНСКИЙ Л.Л. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550823> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-20. Шевченко В.В., Минко А.Н. Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов: монография (ISBN 978-617-7033-20-1). - Харьков: Изд. Иванченко И.С., 2013. - 242 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550832> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-21. Шевченко В.В., Милых В.И. Оценка возможности продления срока эксплуатации турбогенераторов ТЭС и АЭС // Сборник тезисов международной научно-практической конференции "Современные тенденции ТОиР. Диагностика оборудования горно-металлургического и энергетического комплексов", Мариуполь, 9-10 сентября 2013 г. - Украина, Мариуполь: ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", 2013. - С. 66-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2551484> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-22. Шевченко В.В. Управляемые источники реактивной мощности, как способ повышения надежности работы энергосистем // Сборник тезисов международной научно-практической конференции "Современные тенденции ТООР. Диагностика оборудования горно-металлургического и энергетического комплексов", Мариуполь, 9-10 сентября 2013 г. - Украина, Мариуполь: ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", 2013. - С. 60-62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2551556> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-23. Шевченко В.В. Особенности преподавания технических дисциплин при современной речевой подготовке студентов // Сборник трудов VIII Международного научно-методического симпозиума "Современные проблемы многоуровневого образования", 27 сентября - 4 октября 2013 года, Российская Федерация, Краснодарский край, пос. Дивноморское. - Российская Федерация, Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2013. - С. 206-214. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552676> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2013-24. Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В. Техничко-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики // Программа Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 г. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - Стендовый доклад №145. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552828>

2013-25. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Шпатенко В.С. [Особенности силовых взаимодействий в активной зоне однофазного трансформатора](#) / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ" // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN [2079-3944](#)), [№51\(1024\)](#). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 36-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552865> На сайте издательства: [сборник, статья - скачать pdf \(еще pdf\)](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf \(еще pdf\)](#). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#)).

2013-26. Шевченко В.В., Кошевой О.П. [Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением](#) / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №142 // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (ISSN [2079-3944](#)), №65(1038). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 99-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552909> На сайте издательства: [сборник, статья - открыть pdf, скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#)).

2013-27. Шевченко В.В., Матвеев П.И. [О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов](#) / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №144 // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN [2079-3944](#)), №51(1024). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 76-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2553589> На сайте издательства: [сборник, статья - скачать pdf](#). Сборник на Zenodo. Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf \(еще pdf\)](#). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#)).

2013-28. Минко А.Н., Шевченко В.В. Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ", секция 1 "Проблемы теории и практики электрических машин", доклад №8 // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN [2079-3944](#)), №51(1024). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 59-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2553676> На сайте издательства: [сборник, статья - скачать pdf](#). Еще pdf. Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского ([скачать pdf, скачать pdf](#)).

2013-29. Шевченко В.В., Кулиш Я.Р. Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №143 // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN 2079-3944), №65(1038). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 107-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2554543> На сайте издательства: [сборник \(pdf\)](#), [статья - скачать pdf \(еще pdf\)](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf \(еще pdf\)](#). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#), [скачать pdf](#)).

2013-30. Шевченко В.В. Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации // Программа Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 г. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - Стендовый доклад №141. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554621> (Публикация 2012-24)

2013-31. Шевченко В.В., Павленко Т.П. Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС // Программа Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 г. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - Стендовый доклад №146. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554633> (Публикация 2013-4)

2013-32. Шевченко В.В., Милых В.И., Минко А.Н. Оптимизация массогабаритных параметров конструкций турбогенераторов с целью повышения их конкурентоспособности // Материалы 5-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов "Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования", 11-12 декабря 2013 года, секция "Усовершенствование технологических режимов и надежность машин". - Украина, Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2013. - С. 42-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555455> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-33. Шевченко В.В., Кошевой О.П. Усовершенствование генерирующих элементов электроэнергетических систем // Материалы 5-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов "Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования", 11-12 декабря 2013 года, секция "Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии". - Украина, Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2013. - С. 8-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555474> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-34. Шевченко В.В., Горюшкин Н.И. Выбор ветродвигателей ветроэнергетических установок по аэродинамическим параметрам // Материалы 5-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов "Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования", 11-12 декабря 2013 года, секция "Усовершенствование технологических режимов и надежность машин". - Украина, Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2013. - С. 54-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555488> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-35. Шевченко В.В., Панченко М.А. Техничко-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики // Материалы 5-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов "Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования", 11-12 декабря 2013 года, секция "Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии". - Украина, Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2013. - С. 6-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555495> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2013-36. Шевченко В.В., Матвеевко П.И. Способы регулирования реактивной мощности в энергосистемах // Материалы 5-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов "Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования", 11-12 декабря 2013 года, секция "Усовершенствование технологических режимов и надежность машин". - Украина, Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2013. - С. 53-54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555511> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) Сборник тезисов, [скачать pdf](#)

2013-37. Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв : Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати" / укладачі Шевченко В.В., Павленко Т.П., Масленников А.М.; за ред. Мілих В.І. - Україна, Харків: Видавництво "Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 56 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2644110>

2014

2014-1. Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В. Техничко-економические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики / Материалы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2014), 23-24 октября 2014 года, секция 1 "Проблемы теории и практики электрических машин", стендовый доклад №123 // Электротехника и электромеханика (ISSN [2074-272X](https://doi.org/10.20998/2074-272X)), №2. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра "Электрические аппараты", 2014. - С. 60-63. <https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.2.14> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). На Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556106> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([еще pdf](#)). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#), [скачать pdf](#)). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). Киберленинка. Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Proquest. [Open Academic Journals Index](#). = 189А = 159 = 2013 24

2014-2. Шевченко В.В., Милых В.И. Неисправности электрооборудования АЭС и действия оперативного персонала по их ликвидации // [Электрика](#) (ISSN [1684-2472](https://doi.org/10.5281/zenodo.2556400)), №1. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2014. - С. 2-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556400> На сайте издательства: [сборник](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [скачать pdf](#), [скачать pdf](#)

2014-3. Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Оценка перспектив использования нанотехнологий в энергетическом электромашиностроении // [Электрика](#) (ISSN [1684-2472](https://doi.org/10.5281/zenodo.2557000)), №2. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2014. - С. 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557000> На сайте издательства: [сборник](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2014-4. Минко А.Н., Шевченко В.В. Оценка методов оптимизации массогабаритных параметров конструкций турбогенераторов // Сборник материалов XII международной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации" (ЕСМО'2014), 10-11 апреля 2014 года (ISSN [2079-5106](https://doi.org/10.5281/zenodo.2557006)). - Украина, Кременчуг: КрНУ, 2014. - С. 241-243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557006> Сборник на сайте издательства: [открыть pdf](#). Сборник на Zenodo: [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#).

2014-5. Мінко О.М., Гордієнко В.Ю., Грубой О.П., Шевченко В.В. Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап : Патент на корисну модель №86743 від 10.01.2014, заяв. 05.07.2013 № у 2013 08457 (власник Державне підприємство "Завод "Електроважмаш" (Україна)) // Патенти і винаходи, бюл. №1. - Київ: Державна служба інтелектуальної власності, ДП "Український інститут промислової власності", 2014. - 6 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557032> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [открыть pdf](#).

2014-6. Минко А.Н., Шевченко В.В., Гордиенко В.Ю. Определение геометрических параметров уплотнительных узлов турбогенераторов с водородным охлаждением / Материалы X Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы энергосбережения и пути их решения", 23-24 апреля 2014 года, Харьков, НТУ "ХПИ", секция 2 "Проблемы совершенствования теплоэнергетического оборудования" // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN [2078-774X](https://doi.org/10.5281/zenodo.2557219)), №12(1055). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 127-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557219> На сайте издательства: [сборник - открыть pdf](#), статья - [открыть pdf](#) [http](http://), [https](https://). [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [сборник](#). Библиотека Вернадского ([скачать pdf](#), [скачать pdf](#)).

2014-7. Бречко О.Ю., Шевченко В.В. Вибір форми лопатей вітроенергетичних установок по аеродинамічним параметрам // Матеріали VIII Університетської науково-практичної студентської конференції магістрантів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (22-24 квітня 2014 року). - У трьох частинах (ISBN 978-966-593-723-4), частина 2 (ISBN 978-966-593-724-2), секція 9 "Електромеханічне та електричне перетворення енергії". - Україна, Харків: НТУ "ХПИ". - С. 143-144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557920> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#). [Архів НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#) ([http](http://), [https](https://)) [Збірка тез конференції \(2 частина\) на сайті НТУ "ХПИ", на dropdoc.ru, на zenodo](#)

2014-8. Матвеевко П.І., Шевченко В.В. Необхідність і особливості роботи турбогенератора в режимі синхронного компенсатора // Матеріали VIII Університетської науково-практичної студентської конференції магістрантів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (22-24 квітня 2014 року). - У трьох частинах (ISBN 978-966-593-723-4), частина 2 (ISBN 978-966-593-724-2), секція 9 "Електромеханічне та електричне перетворення енергії". - Україна, Харків: НТУ "ХПИ". - С. 186-187. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2558612> Репозиторій НТУ "ХПИ" - відкрити pdf. [Архів НТУ "ХПИ" - відкрити pdf \(http, https\)](#)

2014-9. Горюшкин Н.И., Шевченко В.В. Выбор генераторов для ветроэнергетических установок разной мощности // Материалы VIII университетской научно-практической конференции магистрантов Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (22-24 апреля 2014 года). - В трех частях (ISBN 978-966-593-723-4), часть 2 (ISBN 978-966-593-724-2), секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 155-156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2558620> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(http, https\)](#). [Сборник тезисов конференции \(2 часть\) на сайте НТУ "ХПИ", на dropdoc.ru, на zenodo](#)

2014-10. Кошевой О.П., Шевченко В.В. Влияние параметров турбогенераторов на характеристики энергосистем // Материалы VIII университетской научно-практической конференции магистрантов Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (22-24 апреля 2014 года). - В трех частях (ISBN 978-966-593-723-4), часть 2 (ISBN 978-966-593-724-2), секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 177-178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2558679> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(http, https\)](#).

2014-11. Матвеевко П.И., Шевченко В.В. Техничко-економическая оценка использования синхронных двигателей для компенсации реактивной мощности // Тезисы докладов XXII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2014), 15-17 октября 2014 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)). - В четырех частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2559670> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf, открыть pdf](#). Сборник тезисов [на сайте НТУ "ХПИ", на zenodo](#).

2014-12. Горюшкин Н.И., Шевченко В.В. Влияние форм лопастей на энергетические параметры ветроэнергетических установок // Тезисы докладов XXII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2014), 15-17 октября 2014 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2559995)). - В четырех частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2559995> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(https, http\)](#).

2014-13. Минко А.Н., Шевченко В.В. Взаимосвязь геометрических и энергетических параметров турбогенераторов, установленная по обобщенному линейному размеру // Тезисы докладов XXII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2014), 15-17 октября 2014 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2560061)). - В четырех частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2560061> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(https, http\)](#).

2014-14. Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Использование сверхпроводников в электромашиностроении как фактор энергосбережения // Сборник научно-технических трудов международной конференции "Электроэнергетика и электромеханика". - Российская Федерация, Воронеж: НОУВПО "Международный институт компьютерных технологий", кафедра электроэнергетики, 2014. - С. 142-146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561278> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2014-15. Шевченко В.В. Развитие систем охлаждения турбогенераторов и теория длинных волн Кондратьева // Сборник материалов II Международной научно-практической конференции "Современные исследования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", посвященной 50-летию Юго-Западного государственного университета (ISBN 978-5-7681-0956-1), 5 июня 2014 года. - Российская Федерация, Курск: ЮЗГУ, 2014. - С. 68-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561391> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Сборник на zenodo](#)

2014-16. Шевченко В.В., Минко А.Н. Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Электрические машины и электромеханическое преобразование энергии" (ISSN [2409-9295](https://doi.org/10.5281/zenodo.2561562)), №38(1081). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 146-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561562> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([http, https](http://https)). На сайте издательства - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). Сборник [в репозитории НТУ "ХПИ"](#), [в библиотеке НТУ "ХПИ"](#), [на сайте издательства](#) - [открыть pdf](#), [на zenodo](#).

2014-17. Шевченко В.В. Развитие систем охлаждения турбогенераторов и теория длинных волн Кондратьева // Электрика (ISSN [1684-2472](https://doi.org/10.5281/zenodo.2561427)), №8. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2014. - С. 12-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561427> РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#). На рецензировании в репозитории НТУ "ХПИ".

2014-18. Минко А.Н., Шевченко В.В. Моделирование функциональной взаимосвязи массогабаритных показателей конструктивных частей турбогенераторов // Программа Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2014), 23-24 октября 2014 года, секция 1 "Проблемы теории и практики электрических машин". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - Доклад №5. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2562821>

2014-19. Шевченко В.В., Панченко М.А. Системы комплексного обследования турбогенераторов для оценки возможности продления срока их эксплуатации // Программа Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2014), 23-24 октября 2014 года, секция 1 "Проблемы теории и практики электрических машин". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - Доклад №9. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2562801>

2014-20. Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В. Техничко-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики // Программа Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2014), 23-24 октября 2014 года, секция 1 "Проблемы теории и практики электрических машин". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - Стендовый доклад №123. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2562687> (Публикация 2013-24)

2014-21. Шевченко В.В., Горюшкин Н.И., Лизан И.Я. Сравнение характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при замене материала обмотки ротора и предложения по их улучшению // Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (ISSN [2218-1849](#), eISSN [2313-8890](#)), №12(131). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 27-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2562894> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([http](#)). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#) - [открыть pdf](#). Киберленинка.

2015

2015-1. Шевченко В.В. Прогнозирование эксплуатационного состояния турбогенераторов // Электрика (ISSN [1684-2472](#)), №1. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2015. - С. 3-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567274> На сайте издательства: [сборник](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#).

2015-2. Шевченко В.В., Лизан И.Я. Определение технического состояния турбогенераторов для установления необходимости их реабилитации или замены // Системы вооружения и военная техника (ISSN [1997-9568](#)), №2(42). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил, 2015. - С. 145-150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567462> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2015-3. Шевченко В.В., Наний В.В., Горюшкин Н.И. Предложения по выбору типа электрического генератора для малых ветроэнергетических установок // Электрика (ISSN [1684-2472](#)), №2. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2015. - С. 26-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2571859> На сайте издательства: [сборник](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#).

2015-4. Шевченко В.В., Минко А.Н., Лукьянчикова С.А. Предложения по модернизации конструкций турбогенераторов, отработавших технический ресурс // Электрика (ISSN [1684-2472](#)), №3. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2015. - С. 8-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2571999> На сайте издательства: [сборник](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#).

2015-5. Шевченко В.В., Масленников А.М. Структурно-логическая схема снижения массогабаритных параметров турбогенераторов // Сборник тезисов докладов Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов "Проблемы энергоресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика", 20-24 апреля 2015 года, Мариуполь, секция "Энергосбережение в электротехнических комплексах, сетях и системах". - Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2015. - С. 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2572762> На странице совета молодых ученых ГВУЗ "ПГТУ" - [скачать материалы конференции в архиве](#)

2015-6. Шевченко В.В., Масленников А.М. Структурно-логическая схема снижения массогабаритных параметров турбогенераторов // Вестник Приазовского государственного технического университета, серия "Технические науки" (ISSN [2225-6733](#)), №30, том №2. - Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2015. - С. 137-144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2573121> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [открыть pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Open Academic Journals Index - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#). [Киберленинка](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2015-7. Шевченко В.В., Горюшкин Н.И. Проблемы, возникающие при совершенствовании асинхронных двигателей // Сборник тезисов докладов Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов "Проблемы энергоресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика", 20-24 апреля 2015 года, Мариуполь, секция "Энергосбережение в электротехнических комплексах, сетях и системах". - Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2015. - С. 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2573050> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). На странице совета молодых ученых ГВУЗ "ПГТУ" - [скачать материалы конференции в архиве](#). [Сборник тезисов докладов](#) и [программа конференции](#).

2015-8. Шевченко В.В. К вопросу расчета сил, возникающих в шихтованном сердечнике статора турбогенератора // Тезисы докладов 23-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2015), 20-22 мая 2015, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии", ред. Сокол Е.И. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - С. 124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2579199> На сайте издательства: [все материалы конференции](#), [программа](#) - [скачать pdf](#), [сборник](#) - [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) (<http>, <https>). На zenodo: [программа конференции](#), [сборник конференции](#).

2015-9. Шевченко В.В. Определение сил, действующих в сердечнике статора турбогенератора // Сборник научно-технических трудов Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика и электромеханика", 22 апреля 2015 года. - Российская Федерация, Воронеж: НОУ ВПО "Международный институт компьютерных технологий". - С. 52-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2579270> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#)

2015-10. Горюшкин Н.И., Шевченко В.В. Расчет зависимости энергетических параметров асинхронного генератора от скорости ветра // Материалы IX Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов Национального технического университета "Харьковский политехнический университет" (07-09 апреля 2015 года) / оргкомитет: Марченко А.П. (глава) и др. - В четырех частях, часть 3 (ISBN 978-966-593-724-3), секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - С. 82-83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2588297> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([https, http](https://http)). На CORE - [открыть pdf](#). [Сборник на сайте издательства](#) - [скачать pdf](#).

2015-11. Дзенис С.Е., Шевченко В.В., Ханин О.О. Выбор асинхронного двигателя привода вентилятора тепловоза с условием обеспечения его устойчивой работы // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN [2073-7378](#)), №4(45). - Украина, Харьков: ХУВС им. Ивана Кожедуба, 2015. - С. 92-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2591801> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Сборник на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2015-12. Шевченко В.В. Дефекты турбогенераторов, методы предупреждения и снижения вероятности их отказов // Международный симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2015), 23-24.10.2015 г.

2015-13. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Оценка технического состояния турбогенераторов ТЭС и АЭС при их работе в ненормальных режимах // Международный симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2015), 23-24.10.2015 г.

2015-14. Минко А.Н., Шевченко В.В. К вопросу выбора геометрии газоохладителей мощных турбогенераторов // Международный симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2015), 23-24.10.2015 г.

2015-15. Шевченко В.В., Горюшкин М.І. Оптимізація геометричних параметрів роторів асинхронних двигунів з мідною обмоткою короткозамкненого ротора з урахуванням вимог енергозбереження // Семінар Наукової ради НАН України з проблем "Наукові основи електроенергетики" 2015 р.

2015-16. Шевченко В.В., Беленький В.А. Порівняння аеродинамічних параметрів вітроенергетичних установок потужністю до 20 кВт з генераторами з магнітоелектричним збудженням // Семінар Наукової ради НАН України з проблем "Наукові основи електроенергетики" 2015 р.

2015-17. Шевченко В.В., Бугрій О.В. Розрахунок параметрів асинхронних генераторів з самозбудженням в вітроенергетичних пристроях // Семінар Наукової ради НАН України з проблем "Наукові основи електроенергетики" 2015 р.

2015-18. Шевченко В.В. Лизан И.Я. Предложения по предотвращению и ликвидации поврежденных сердечников статоров турбогенераторов // Научные труды Донецкого национального технического университета, серия "Электротехника и энергетика" (ISSN [2074-2630](https://doi.org/10.5281/zenodo.2592007)), №1(17). - Украина, Красноармейск: ГВУЗ "ДонНТУ", 2015. - С. 139-144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2592007> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Репозиторий ДонНТУ - [открыть pdf](#). Кафедра электрической инженерии ДонНТУ - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). [Сборник на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2016

2016-1. Горюшкін М.І., Шевченко В.В. Пропозиції щодо конструктивних змін роторів асинхронних двигунів з урахуванням вимог енергозбереження // Матеріали X Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (05-08 квітня 2016 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". – Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2016. – С.91-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2592318> Тези в [репозиторії НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#), на CORE - [відкрити pdf](#). Збірка в [репозиторії НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#), на [zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2016-2. Соболев С.В., Шевченко В.В. Оценка состояния турбогенераторов для определения возможности восстановления или необходимости замены // Материалы X Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов (05-08 апреля 2016 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), секция 9 "Электромеханические и электрические преобразователи". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 141-142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2592488> Сборник [в репозитории НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2016-3. Ханин О.О., Шевченко В.В. Выбор асинхронного двигателя для вентилятора тепловоза с обеспечением его устойчивой работы // Материалы X Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов (05-08 апреля 2016 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), секция 9 "Электромеханические и электрические преобразователи". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 148-149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2593187> Тезисы [в репозитории НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#), на CORE - [открыть pdf](#). Сборник [в репозитории НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2016-4. Зубань Є.О., Шевченко В.В. Порівняння аеродинамічних параметрів вітроенергетичних установок потужністю до 20 кВт з генераторами з магнітоелектричним збудженням // Матеріали X Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (05-08 квітня 2016 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 103-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2593306> Тези [в репозиторії НТУ "ХПІ"](#) - [відкрити pdf](#), на CORE - [відкрити pdf](#). Збірка [в репозиторії НТУ "ХПІ"](#) - [відкрити pdf](#), [на zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2016-5. Шевченко В.В. Принципы определения экономических показателей конструкций турбогенераторов при их проектировании // Материалы Международной научно-практической конференции "Экономика, наука, образование: интеграция и синергия" (Словакия, Братислава, 18-21 января 2016 года). - В 3-х томах, том 3 (ISBN 978-611-01-0509-5). - Украина, Киев: Издательство "Центр учебной литературы", 2016. - С. 123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2593730> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#).

2016-6. Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массогабаритных размеров газоохладителей турбогенераторов при реконструкции и техническом перевооружении электростанций // "Энергетик" (ISSN [0013-7278](https://doi.org/10.5281/zenodo.2593848)), №2. - Российская Федерация, Москва: Издательство "Фолиум", 2016. - С. 52-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2593848> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#).

2016-7. Шевченко В.В., Горюшкин Н.И. Сравнение характеристик асинхронных двигателей с магнитопроводами из электротехнических и кобальтовых сталей // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2594501)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2594501> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(http, https\)](#). На CORE - [открыть pdf](#). Сборник [в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(все тома\)](#), [на zenodo - скачать pdf](#).

2016-8. Шевченко В.В., Соболев А.В. Предложение по сокращению времени пуска двигателей главных циркуляционных насосов АЭС // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2594692)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2594692> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(http, https\)](#). На CORE - [открыть pdf](#). Сборник [в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(все тома\)](#), [на zenodo - скачать pdf](#).

2016-9. Шевченко В.В. Дефекты сердечников турбогенераторов и работы по предупреждению их отказов // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2594741)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2594741> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(http, https\)](#). На CORE - [открыть pdf](#). Сборник [в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(все тома\)](#), [на zenodo - скачать pdf](#).

2016-10. Шевченко В.В., Зубань Є.С. Особливості проектування електродвигунів для авіації // Тези доповідей 24-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD-2016), 18-20 травня 2016 року, Харків (ISSN [2222-2944](#)), частина 2, секція 9 "Електромеханічне та електричне перетворення енергії". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595187> Репозиторій НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#), на CORE - [відкрити pdf](#). Архів НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#) ([http](#), [https](#)). Збірка в репозиторії НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#) (всі томи), на [zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2016-11. Шевченко В.В., Ханін О.О. Обеспечение устойчивой работы асинхронного двигателя привода вентилятора тепло-воза // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595354> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архів НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([http](#), [https](#)). На CORE - [открыть pdf](#). Сборник в репозитории НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) (все тома), на [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2016-12. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Уровень вибрации как обобщающий показатель технического состояния турбогенераторов // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595593> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архів НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([http](#), [https](#)). На CORE - [открыть pdf](#). Сборник в репозитории НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) (все тома), на [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2016-13. Минко А.Н., Шевченко В.В. Перспективы применения турбогенераторных установок малой мощности для предприятий горно-металлургической отрасли // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595602> Репозиторій НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архів НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) ([http](#), [https](#)). На CORE - [открыть pdf](#). Сборник в репозитории НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#) (все тома), на [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2016-14. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Режимы эксплуатации турбогенераторов с учетом требований устойчивости работы энергосистемы // Общегосударственный научно-производственный и информационный журнал "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (ISSN [2218-1849](https://doi.org/10.5281/zenodo.2595892), eISSN [2313-8890](https://doi.org/10.5281/zenodo.2595892)), №2(145). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 33-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595892> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [открыть pdf](#), [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#) - [открыть pdf](#) (требуется регистрация/авторизация). [Киберленинка](#) - [скачать pdf](#). На CORE - [открыть pdf](#), [открыть pdf](#).

2016-15. Шевченко В.В. Виды дефектов и оценка ущерба от отказов турбогенераторов на блоках станций // Тезисы докладов 2-й всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов "Проблемы энергоресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика" (11-12 мая 2016 года, город Мариуполь), секция 1 "Энергосбережение в электротехнических комплексах, сетях и системах". – Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2016. – С. 38-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2596623> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). [Репозиторий Приазовского ГТУ](#) - [открыть pdf](#). [Весь сборник](#). На CORE - [открыть pdf](#).

2016-16. Шевченко В.В. Способы предупреждения развития дефектов элементов конструкций турбогенераторов // Вестник Приазовского государственного технического университета, серия "Технические науки" (ISSN [2225-6733](https://doi.org/10.5281/zenodo.2596643)). – Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2016. – С. 172-180. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2596643> На сайте издательства: [сборник](#), [статья](#) - [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник](#), [статья](#). [Киберленинка](#). На CORE - [открыть pdf](#).

2016-17. Шевченко В.В. К вопросу обеспечения конкурентоспособности отечественных турбогенераторов / Материалы 2-й международной научно-технической конференции "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (ЭЛТЕКС-2016), 26-28 июня 2016 года, г. Одесса, Одесский национальный политехнический университет // Электротехнические и компьютерные системы (ISSN [2221-3805](https://doi.org/10.5281/zenodo.2597120), eISSN [2221-3937](https://doi.org/10.5281/zenodo.2597120)), специальный выпуск "Электротехнические и компьютерные системы: теория и практика", №22(98). – Украина, Одесса: Наука и техника, 2016. – С. 226-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597120> [Репозиторий НТУ "ХПИ"](#) - [открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). На CORE - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2016-18. Shevchenko Valentina V. (2016) Influence of manufacturing quality of laminated core on a turbogenerator exploitation term // Electrical Engineering & Electromechanics (ISSN [2074-272X](https://doi.org/10.20998/2074-272X), eISSN [2309-3404](https://doi.org/10.20998/2074-272X)), 4, pp. 28-33. doi.org/10.20998/2074-272X.2016.4.04 или <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597430> На сайте издательства: [сборник, статья - открыть pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Архив НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). На GALE. На CORE. Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). РИНЦ (elibrary.ru): [сборник, статья - открыть pdf](#). Киберленинка. На Proquest - [открыть pdf](#), [открыть pdf](#). На [Ingentaconnect](#). Сборник на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597434>.

2016-19. Шевченко В.В., Строкоус А.В., Соболев А.В. Изменение вибрационных характеристик турбогенератора при его работе в ненормальных режимах // Международный Симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2016), 27-28.10.2016, Харьков, НТУ "ХПИ".
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/problems_of_improving

2016-20. Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Перспективы использования асинхронизированных турбогенераторов для поддержания энергобаланса в электросетях // Международный Симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2016), 27-28.10.2016, Харьков, НТУ "ХПИ".

2016-21. Шевченко В.В. Направления развития отечественного турбогенераторостроения, обеспечивающие поддержание его конкурентоспособности // Международный Симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2016), 27-28.10.2016, Харьков, НТУ "ХПИ".

2016-22. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Прогнозирование востребованности разных типов генераторов с учетом развития электроэнергетики // Материалы Международной научно-технической конференции "Проблемы современной энергетики и автоматики в системе природопользования (теория, практика, история, образование)", 14-18 ноября 2016 года, Киев. – Украина, Киев: НУБиПУ, 2016. – С. 115-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597600> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Сборник на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597629>

2016-23. Шевченко В.В. Перспективы создания конкурентоспособных турбогенераторов ТЭС и АЭС. - Германия, Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. - 144 с. [ISBN 978-3-330-01879-2](https://doi.org/10.1051/978-3-330-01879-2). Аннотация, оглавление, введение: в [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), на [zenodo](#). Монография целиком в библиотеке Вернадского.

2017

2017-1. Минко А.Н., Шевченко В.В. Комплексная структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения / Материалы XIII Международной научно-технической конференции "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование", 26-27 апреля 2017 года, Харьков // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование", №9(1231). – Харьков: НТУ "ХПИ", 2017. – С. 86-89. <https://doi.org/10.20998/2078-774X.2017.09.14> или <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598182> На сайте издательства: [сборник](#), [статья - скачать pdf](#), [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Сборник: в библиотеке НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2017-2. Зубань Є.С., Шевченко В.В. Вибір сталей активної зони електродвигунів літаків // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (18-21 квітня 2017 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 24-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598556> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#). [Збірка в репозиторії НТУ "ХПИ" - відкрити pdf \(всі частини\)](#), [на zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2017-3. Бугрій О.В., Шевченко В.В. Поліпшення пускових характеристик асинхронних двигунів авіаційних агрегатів з підвищеною частотою напруги // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (18-21 квітня 2017 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 11-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598637> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#). [Збірка в репозиторії НТУ "ХПИ" - відкрити pdf \(всі частини\)](#), [на zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2017-4. Строкоус А.В., Шевченко В.В. Способы оценки состояния турбогенераторов, которые отработали срок эксплуатации // Материалы XI Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов (18-21 апреля 2017 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секция 9 "Электромеханические и электрические преобразователи". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 72-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598732> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Сборник в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(все части\)](#), [на zenodo](#) - [загрузить pdf](#).

2017-5. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В. Использование асинхронизированных турбогенераторов как способ снижения аварийности электрооборудования электростанций // Материалы XI Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов (18-21 апреля 2017 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секция 9 "Электромеханические и электрические преобразователи". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 58-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598788> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Сборник в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(все части\)](#), [на zenodo](#) - [загрузить pdf](#).

2017-6. Шевченко В.В., Соболев А.В. Вибір засобів пуску електродвигунів приводів власних потреб блоку АЕС // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (18-21 квітня 2017 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 68-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598823> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [відкрити pdf](#). [Збірка в репозиторії НТУ "ХПИ" - відкрити pdf \(всі частини\)](#), [на zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2017-7. Зубань Є.С., Шевченко В.В. Засоби поліпшення енергетичних характеристик авіаційних асинхронних двигунів // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", 2017.

2017-8. Соболев А.В., Шевченко В.В. Перспективи розвитку та комплектація енергетичних установок малої потужності // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", 2017.

2017-9. Потоцький Д.В., Шевченко В.В. Використання асинхронізованих турбогенераторів, як засіб зниження аварійності електроустаткування електростанцій // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", 2017.

2017-10. Строкоус А.В., Шевченко В.В. Комплексное обследование турбогенератора для оценки его технического состояния // Семинар Научного совета НАН Украины "Научные основы электроэнергетики", 2017.

2017-11. Шевченко В.В., Минко А.Н., Потоцкий Д.В. Рекомендации по компоновке и выбору основного энергетического оборудования теплоутилизационных электрических станций блочно-модульного исполнения // Электротехнические и компьютерные системы (ISSN [2221-3805](#)), №26(102). – Украина, Одесса: Астпропринт, Одесский национальный политехнический университет, 2017. – С. 18-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2233302> В репозитории ХПИ - [скачать pdf](#).

2017-12. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В., Строкоус А.В. Особенности эксплуатации и диагностики турбогенераторов в состоянии износа // *Фундаментальная наука*, №2(3). – Испания, Мадрид, 2017. – С. 87-94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2599756> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. Сборник: на сайте издательства - [открыть pdf](#), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2017-13. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В. Особенности работы асинхронизированных турбогенераторов в разных режимах // Тезисы докладов 25-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2017), 17-19 мая 2017 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2017. – С. 174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600144> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf (<http>, <https>). Сертификат участника конференции MicroCAD-2017 Шевченко В.В. Сборник: [в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#) (все части сборника), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2017-14. Шевченко В.В., Зубань Е.С. Сравнительный анализ марок сталей магнитных систем авиационных двигателей // Тезисы докладов 25-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2017), 17-19 мая 2017 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2017. – С. 178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600278> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf (<http>, <https>). Сертификат участника конференции MicroCAD-2017 Шевченко В.В. Все материалы конференции и программа конференции на сайте НТУ "ХПИ". Программа конференции на zenodo - [скачать pdf](#). Сборник: [в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#) (все части сборника), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2017-15. Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптические методы контроля состояния изоляции обмоток статора турбогенератора // Тезисы докладов 25-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2017), 17-19 мая 2017 года, Харьков (ISSN [2222-2944](#)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2017. – С. 179. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600341> Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf. Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf (<http>, <https>). Сертификат участника конференции MicroCAD-2017 Шевченко В.В. Все материалы конференции и программа конференции на сайте НТУ "ХПИ". Программа конференции на zenodo - [скачать pdf](#). Сборник: [в репозитории НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#) (все части сборника), [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2017-16. Мінко О.Н., Гордієнко В.Ю., Грубой О.П., Шевченко В.В. Мاستилоуловлювач потужних електричних машин : Патент на винахід № 113647 від 27.02.2017, заяв. № а 2014 13100 від 08.12.2014 (власник Державне підприємство "Завод "Електроважмаш", Харків, Україна) // Патенти і винаходи, бюл. №4. – Україна, Київ: Державна служба інтелектуальної власності, ДП "Український інститут промислової власності", 2017. – 5 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600846> [Репозиторій НТУ "ХПІ" - відкрити pdf](#). Архів НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#). Кафедра електричних машин НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#).

2017-17. Шевченко В.В., Шайда В.П., Зубань Е.С. Особенности выбора материалов магнитных систем электродвигателей для авиации // Наука и техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ISSN [2223-456X](#), eISSN [2518-1505](#)), №2(27). – Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2017. – С. 59-64. <https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.11> и <https://doi.org/10.5281/zenodo.2601861> На сайте издательства: [сборник](#), статья ([рус.](#), [укр.](#), [англ.](#)) - [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2017-18. Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Использование асинхронизированных турбогенераторов для стабилизации напряжения в энергосистеме // Системы вооружения и военная техника (ISSN [1997-9568](#)), №1(49). – Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил, 2017. – С. 181-184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2602013> На сайте издательства: [сборник \(+ англ.\)](#), статья ([рус.](#), [укр.](#), [англ.](#)) - [скачать pdf](#). [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). Библиотека Вернадского - [скачать pdf](#). Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2017-19. Shevchenko Valentina V. (2017) Proposals for improving the technical state of turbogenerators in excess of the service life / Proceedings of International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES'2017), November 15-17, 2017, Kremenchuk Mikhaïlo Ostrogradskyi National University, Ukraine, Track 1 "Electromechanics" // Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE.org) Xplore Digital Library. - USA, New Jersey, Piscataway: IEEE, 2017. - pp. 156-159. <https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248876> [On the publisher site, all conference materials. Repository of NTU "KhPI" - download pdf](#). Department of Electrical Machines of NTU "KPI" - [download pdf](#). Zenodo: presentation - <https://doi.org/10.5281/zenodo.2602917> ; full text, closed access - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2602964>

2017-20. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Прогнозирование эксплуатационного ресурса турбогенераторов по данным вибрационного контроля // Норвежский журнал развития международной науки, №10, том 2. – Норвегия, Осло: 2017. – С. 78-83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2602132> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Сборник: на сайте издательства - [открыть pdf](#), на zenodo - [открыть pdf](#).

2017-21. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Предупреждение аварий турбогенераторов по данным вибромониторинга подшипниковых опор // Программа Международного Симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2017), 26-27.10.2017, Украина, Харьков, НТУ "ХПИ". – Секция 2 "Проблемы теории и практики электрических машин», доклад №10. – С. 8/25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2603178> Сайт симпозиума. Журнал симпозиума. Программа симпозиума целиком на zenodo - [скачать pdf](#).

2017-22. Шевченко В.В., Минко А.Н. Определение влияния параметров обмотки возбуждения асинхронизированных турбогенераторов на энергетические характеристики // Программа Международного Симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2017), 26-27.10.2017, Украина, Харьков, НТУ "ХПИ". – Секция 2 "Проблемы теории и практики электрических машин», доклад №10. – С. 13/25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2603301> Сайт симпозиума. Журнал симпозиума. Программа симпозиума целиком на zenodo - [скачать pdf](#).

2018

2018-1. Бредун А.В., Шевченко В.В. Определение зависимости мощности ветроагрегата от скорости ветра // Материалы XII Международной научно-практической конференции магистрантов и аспирантов (17-20 апреля 2018 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секция 4 "Электротехника и электромеханика, радиотехника и энергетическое машиностроение". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – С. 27-28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623487> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Сборник материалов конференции - в репозитории НТУ "ХПИ": [все тома](#), [том 2](#) - [открыть pdf](#); на zenodo - [скачать pdf](#). Программа конференции: на сайте НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#); на zenodo - [скачать pdf](#).

2018-2. Дзюба Н.И., Шевченко В.В. Использование достижений высокотемпературной сверхпроводимости в турбогенераторостроении // Материалы XII Международной научно-практической конференции магистрантов и аспирантов (17-20 апреля 2018 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секция 4 "Электротехника и электромеханика, радиотехника и энергетическое машиностроение". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – С. 52-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628071> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Сборник материалов конференции - в репозитории НТУ "ХПИ": [все тома](#), [том 2](#) - [открыть pdf](#); [на zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: на сайте НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#); [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-3. Семенютин Д.Г., Шевченко В.В. Моделювання теплового стану турбогенератора потужністю 250 МВт // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів (17-20 квітня 2018 року), 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секція 4 "Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка і енергетичне машинобудування". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 129-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628230> Репозиторій НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#). Збірник матеріалів конференції - в репозиторії НТУ "ХПІ": [усі томи](#), [том 2](#) - [відкрити pdf](#); [на zenodo](#) - [завантажити pdf](#). Програма конференції: на сайті НТУ "ХПІ" - [відкрити pdf](#); [на zenodo](#) - [завантажити pdf](#).

2018-4. Строкоус А.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Разработка критериев для определения степени изношенности узлов крепления сердечника статора к корпусу турбогенератора // Материалы XII Международной научно-практической конференции магистрантов и аспирантов (17-20 апреля 2018 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секция 4 "Электротехника и электромеханика, радиотехника и энергетическое машиностроение". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – С. 140-141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628281> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Сборник материалов конференции - в репозитории НТУ "ХПИ": [все тома](#), [том 2](#) - [открыть pdf](#); [на zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: на сайте НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#); [на zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-5. Шевченко В.В., Петренко Н.Я. Роль энергоэффективности электро-оборудования электростанций в поддержании баланса активной и реактивной мощности в системе / Материалы XXXIV Международной научной конференции "Актуальные научные исследования в современном мире" (iScience), Переяслав-Хмельницкий, 26-27 февраля 2018 г. // Сборник научных трудов "Актуальные научные исследования в современном мире" (iScience) (ISSN [2524-0986](#)), 2(34), часть 6. – Украина, Переяслав-Хмельницкий: Общественная организация "Институт социальной трансформации", 2018. - С. 131-136. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2221971> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). iscience.in.ua; elibrary.ru - [скачать pdf](#).

2018-6. Шевченко В.В., Семенютин Д.Г. Аргументация создания трехмерной модели теплового состояния стержней обмотки статора турбогенератора // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2634682)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2634682> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(https, http\)](#). Сборник (2 том): [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-7. Минко А.Н., Шевченко В.В. Рекомендации по разработке, реализации и ремонту систем охлаждения крупных электрических машин // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2635444)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635444> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(https, http\)](#). Сборник (2 том): [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-8. Шевченко В.В. Рекомендации по ограничению динамических перенапряжений в обмотке ротора асинхронизированного турбогенератора // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2635589)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635589> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf \(https, http\)](#). Сборник (2 том): [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-9. Шевченко В.В., Бредун А.В. Согласование мощности ветродвигателя и генератора при переменной скорости ветра // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2635657)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635657> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#) (<https>, <http>). Сборник (2 том): [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-10. Шевченко В.В., Дзюба Н.И. Современные области практического применения сверхпроводимости // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2635718)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635718> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#) (<https>, <http>). Сборник (2 том): [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-11. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В. Выбор обмотки возбуждения асинхронизированного турбогенератора // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2635765)), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635765> [Репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). [Архив НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#). Сборник (2 том): [репозиторий НТУ "ХПИ" - открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#). Программа конференции: НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#), [zenodo](#) - [скачать pdf](#).

2018-12. Мінко О.М., Шевченко В.В. Рекуператор : [Патент на корисну модель №127443](#) від 25.07.2018, заявка № u201803534 від 02.04.2018 (власник Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна) // Патенти і винаходи, бюл. – Україна, Київ: Державна служба інтелектуальної власності, ДП "Український інститут промислової власності", 2018. – 6 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636354> [На сайті Укрпатента](#). [Архів НТУ "ХПИ" - відкрити pdf](#) (<https>, <http>).

2018-13. Minko A., Shevchenko V. (2018) Turbogenerators of new generation with various cooling systems / Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", dedicated to the 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, May 23-27, 2018, Section 5 "Electromechanical transformation of energy", pp. 90-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636460> Repository of NTU "KhPI" - [open pdf](#), [zenodo](#) - [download pdf](#), [download pdf](#). [About conference](#) (+ Про конференцію українською). Collection of articles (збірка матеріалів): university site - [open pdf](#), [zenodo](#) - [download pdf](#).

2018-14. Shevchenko Valentina V., Semenyutin D.G. (2018) Modeling of the temperature state of turbogenerators in the medium of SolidWorks / Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", dedicated to the 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, May 23-27, 2018, Section 5 "Electromechanical transformation of energy", pp. 84-86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636622> Repository of NTU "KhPI" - [open pdf](#). [About conference](#) (+ Про конференцію українською). Collection of articles (збірка матеріалів): university site - [open pdf](#), [zenodo](#) - [download pdf](#).

2018-15. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Аналіз експлуатаційних даних про пошкодженості сталевих конструкцій статорів потужних турбогенераторів // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", секція "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин", 2018 рік 1 кв.

2018-16. Шевченко В.В., Семенютін Д.Г. Електромашинні засоби компенсації реактивної потужності в енергосистемах // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", секція "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин", 2018 рік 1 кв.

2018-17. Шевченко В.В., Бугрій О.В. Способи мінімізації матеріаломісткості електричних машин на етапі проектування // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", секція "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин", 2018 рік 2 кв.

2018-18. Шевченко В.В., Потоцький Д.В. Питання вибору раціональної конструкції обмотки збудження асинхронізованих генераторів с метою підвищення їх енергоефективності и експлуатаційної надійності // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", секція "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин", 2018 рік 2 кв.

2018-19. Шевченко В.В., Бредун О.В. Використання асинхронних генераторів з самозбудженням для вітроенергетичних установок // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", секція "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин", 2018 рік 3 кв.

2018-20. Шевченко В.В., Дзюба М.І. Історія та перспективи створення надпровідникових турбогенераторів // Семінар Наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики", секція "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин", 2018 рік 4 кв.

2018-21. Шевченко В.В. Украинская система высшего образования на пути к университетской автономии // [Тезисы 3-й международной научно-практической интернет-конференции](#) "Современное движение науки", 01-02 октября 2018 г. – Украина, Днепр: Издательство Международного электронного научно-практического журнала "WayScience", 2018. – С. 704-708. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532541> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2018-22. Шевченко В.В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(85). – Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 16-29. - Препринт. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2196906> Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#).

2018-23. Шевченко В.В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины // Международный электронный научно-практический журнал "WayScience", №2(2). – Украина, Днепр, 2018. – С. 114-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2196905> Сборник на сайте издательства - [открыть pdf](#).

2018-24. Шевченко В.В., Строкоус А.В. Конструктивные мероприятия и практические рекомендации по продлению срока службы узлов крепления сердечника статора // Программа Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2018), 25-26.10.2018, Харьков, секция 2 "Проблемы теории и практики электрических машин". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – 26.10.2018, 14:00-17:00, доклад №11, с. 10. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2636729> Журнал симпозиума. Программа симпозиума + zenodo. Сайт симпозиума.

2018-25. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В. Автоматизированное формирование расчетных моделей асинхронизированных турбогенераторов в программной среде FEMM // Программа Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2018), 25-26.10.2018, Харьков, секция 2 "Проблемы теории и практики электрических машин". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – 26.10.2018, 10:00-13:00, доклад №11, с. 5. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2636782>

2018-26. Шевченко В.В., Минко А.Н., Строкоус А.В. Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при неноминальных режимах работы // Программа Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2018), 25-26.10.2018, Харьков. – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – Стендовый доклад №93, с. 19. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2636807>

2018-27. Шевченко В.В., Минко А.Н., Строкоус А.В. Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при неноминальных режимах работы / Материалы Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2018), 25-26.10.2018, Украина, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №93 // Электротехника и Электромеханика (ISSN [2074-272X](https://doi.org/10.20998/2074-272X), eISSN [2309-3404](https://doi.org/10.20998/2074-272X)), №5. – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра "Электрические аппараты", 2018. – С. 29-33. <https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.5.05> и <https://doi.org/10.5281/zenodo.2637737> На сайте издательства: [сборник - перейти к скачиванию](#), [скачать pdf](#), [статья - перейти к скачиванию](#), [скачать pdf](#). Репозиторий НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Proquest. Репозиторий НАН Украины - [открыть pdf](#). Киберленинка. Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ" - [открыть pdf](#). Журнал на zenodo - [скачать pdf](#).

2018-28. Shevchenko Valentina V., Minko A.N., Strokous A.V. (2018) Analysis of electromagnetic vibration forces in the elements of the stator mounting of the turbogenerator to the case under non-nominal modes of operation / Electrical Engineering & Electromechanics (ISSN [2074-272X](https://doi.org/10.20998/2074-272X), eISSN [2309-3404](https://doi.org/10.20998/2074-272X)), No.5, pp. 29-33. <https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.5.05> and

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2638320> On the publisher site: [journal](#) - [go to download](#), [download pdf](#); [article](#) - [go to download](#), [download pdf](#). [Cyberleninka](#). [Journal on zenodo](#) - [download pdf](#).

2018-29. Шевченко В.В., Шевченко А.С. США, Россия, Украина и Беларусь в рейтингах здравоохранения и образования The Legatum Prosperity Index™ 2018 // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №3(83). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. – С. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2347074>

2018-30. Шевченко А.С., Шевченко В.В. Выбор параметров медицинского контроля физического состояния операторов АЭС // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 6(86). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. – С. 41-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538243>

Источник: scholar.google.com.ua

2019

2019-1. Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особенности организации научного и образовательного процесса в Украине в условиях перманентного недофинансирования // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №1(87). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. - С. 25-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532656>

2019-2. Шевченко В.В., Бредун А.В. Программное обеспечение для АЭС как часть их безопасной работы // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №1(87). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. - С. 8-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2540739>

2019-3. Shevchenko Valentina V. (2019) The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis / International Journal of Educational Development (ISSN [0738-0593](https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009)), [vol. 65](https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009), pp. 237-253. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009>

2019-4. Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S., Sergiyenko I.V. (2019) Proposals for reducing the accident rate on nuclear power plants and minimizing of accident consequences / Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 2(88), pp. 31-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2596459>

2019-6. Шевченко В.В., Шевченко О.С., Шайда В.П. Пропозиції щодо модернізації систем пожежної безпеки українських АЕС / Препрінт тез I Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Новітні технології в освіті, науці і виробництві" (м. Покровськ, 18 квітня 2019 року) // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, №2(88). – Україна, Харків: ХРИПОЗ, 2019. – С. 44-48. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2622179>

2019-7. Шевченко В.В., Шевченко О.С., Шайда В.П. Пропозиції щодо модернізації систем пожежної безпеки українських АЕС // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Новітні технології в освіті, науці та виробництві" (ISBN 978-617-7761-45-6), Покровськ, 18 квітня 2019 року, секція 1 "Актуальні проблеми та перспективи розвитку виробництв, пов'язаних з енергетикою, механізацією і автоматизацією". - Україна, Дніпро: Середняк Т.К., 2019. – С. 76-80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2622126>

2019-8. Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2019) To the question of formation of engineering educational standards taking into account competence and the Bologna model / Preprint of theses of the I International Scientific and Technical Internet Conference "Innovative Technologies in Education, Science and Industry" (Pokrovsk, April 18, 2019) // Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 2(88), pp. 49-58. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2622759>

2019-9. Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2019) To the question of formation of engineering educational standards taking into account competence and the Bologna model / Collection of Materials of the I-st International Scientific and Technical Internet Conference "Advanced Technologies in Education, Science and Industry" (ISBN 978-617-7761-45-6), Ukraine, Pokrovsk-Dnepr, April 18, 2019, Section 3 "Provision of human and scientific potential of production", pp. 122-124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2622468>

Публикаций в репозитории НТУ "ХПИ" (ISSN 2409-5982)	<u>На русском</u>	<u>Українською</u>	<u>In English</u>
	185	24	5